

KALAGAYAN AT AKADEMIKONG PAGGANAP NG MGA ESTUDYANTE SA BULUBUNDUKING BAHAGI SA DISTRITO NG MABINAY

Chester E. Ceriales, LPT, MAEd-Fil, Cristina P. Calisang, EdD,
Shem Don C. Fabila, MAEd-Fil

Bagtic National High School, Mabinay, Negros Oriental, 6208, Philippines
Metro Dumaguete College, Dumaguete City, Negros Oriental, 6200, Philippines
Siaton National High School, Siaton, Negros Oriental, 6219, Philippines

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14354697>

ABSTRACT

Ang pag-aaral na ito ay naglalayong masuri ang kaugnayan ng kalagayan ng mga estudyanteng naninirahan sa mga bulubundukin at ang kanilang akademikong pagganap. Ang mga respondente ay binubuo ng 200 na mga estudyante mula sa Bagtic National High School (JHS) kung saan sila ay pinili gamit ang *simple random sampling*. Ang pangunahing instrumentong ginamit sa pagkalap ng mga datos ay ang sarbey-kwestyoneyr na binigyang-kahulugan sa pamamagitan ng *mean* at *Spearman's Rank-Order Correlation*. Mula sa pananaliksik, napatunayan ang mga sumusunod: malawak ang hamon at kalagayang nararanasan ng mga estudyanteng naninirahan sa mga bulubundukin batay sa kalagayang pinansyal at ekonomikal ng pamilya at katamtamang lawak lamang sa distansya ng tahanan at suporta ng mga magulang. Malawak naman ang antas ng kawilihan ng mga estudyante sa pag-aaral batay sa pangarap at mga adhikain sa buhay, at kalagayan ng pamilya. Ang lawak naman ng kalagayan ng mga estudyante ay malawak sa tahanan at paaralan, at katamtaman lamang sa pamayanan. Napatunayan din na ang kabuoang performans ng mga estudyante sa klase ay nasa *satisfactory*. Sa kabuoan, napatunayan na ang pinansyal at ekonomikal na kalagayan ng pamilya at ang kanilang kawilihan sa pag-aaral ay may signifikant na ugnayan sa akademikong tagumpay ng mga estudyante sa bulubunduking bahagi sa Distrito ng Mabinay.

Mga susing salita: *kalagayan, bulubundukin, akademikong pagganap*

INTRODUKSYON

Likas sa Pilipino ang pagiging masisipag at matitiyaga partikular na pagdating sa pakikibaka para sa kinabukasan, at kabilang na rito ang pagkamit nang maayos na edukasyon. Ayon nga sa tanyag na manunulat at sikolohistang si John Dewey, ito ay maituturing na isang paghahanda sa buhay dahil ang edukasyon ay mismong ang buhay. Batay rito, pinagsusumikapan ng bawat pamilya ang pagtatamo ng edukasyon kahit pa sa kabila ng mga suliraning kaakibat nito. Ayon kay Pandolpho (2018), ang distrito sa kanayunan ay madalas na hindi nabibigyang-pansin bilang parte ng kumplikadong estruktura ng edukasyon sa Amerika. Base naman sa pananaliksik ng USDA ERS (2018), may 22.4 porsiyento ng estudyante sa mga kanayunan ang nakararanas ng kahirapan kumpara sa nag-aaral sa lungsod, may 17.3 porsiyento na mas mababa kumpara sa kalagayan ng mga taga-nayon.

Ipinakita sa pananaliksik ng Philippine Institute of Development Studies, may 16.6 milyong estudyante galing sa pribado at publikong paaralan, o 59 bahagdan mula sa 27.7 milyon enrollees noong 2019 ang nakapag-enrol sa taong 2021. Nangangahulugan lamang ito na may pagbaba ng bilang ng mga estudyante dahil may mga suliranin at hamon na sinusuong tulad ng pagbabagtas sa mga kabundukan, paglalakad sa mabatong daan, at pagtawid sa mga ilog nang makapasok sa klase. Ayon kay Zuckerman (2021), ang pagbibiyahang nang malayo mula sa tahanan patungong paaralan ay nagdudulot ng pisikal at mental na pagkapagod. Bilang karagdagan, ang kapaligiran mismo ay nakaimpluwensya sa akademikong performans ng estudyante lalo na kapag sila ay nalantad sa kahirapan at nakatira, at may kakulangan sa kagamitan na magagamit sa pag-aaral (Brew et al., 2021).

Ang nabanggit na sitwasyon mula sa lokal at global na pananaliksik ay iilan lamang sa suliraning may kinalaman sa lokasyon na nagpapababa sa akademikong pagganap ng estudyante. Mula sa usaping ito, nabuo ng mananaliksik ang pananaliksik upang lubusan pang masuri at maunawaan ng nakararami ang kasalukuyang sitwasyon ng mga estudyanteng naninirahan malalayo sa eskuwelahan at implikasyon ng mga ito sa kanilang akademikong pagganap. Ang mga naunang pag-aaral nina Brew et al. (2021) ay nakatuon lamang sa kakulangan ng kagamitan at kahirapang nararanasan. Ganoon din ang pokus ng pananaliksik ni Zuckerman (2021), aniya, ang pisikal at mental na kalagayan ng mga estudyante dahil sa naranasang pagkapagod at kapaligiran ay may impluwensya sa kanilang akademikong performans, subalit ang kasalukuyang pag-aara ay nakapukos sa mga salik na nakaaapekto sa akademikong pagganap tulad ng uri ng suporta na ibinibigay ng mga magulang at lawak ng kanilang kawilihan na makapagtapos sa kabila ng kanilang kalagayan.

Samakatuwid, ninais nito na suriin ang iba pang mga salik na maaaring maiugnay sa personal na adhikain, kapaligiran at karanasan sa tahanan, kalagayang sa kanilang pamamahay, at ugnayan at impluwensya nito sa kabuoang pagganap ng estudyante tulad ng partisipasyon o pakikilahok, pagsagot o pagtugon sa mga pampaaralang gawain.

Pagbanggit ng mga Suliranin

Ang pananaliksik na ito ay isinagawa upang malaman ang kalagayan at akademikong pagganap ng mga estudyante sa bulubunduking bahagi sa Distrito ng Mabinay upang maging batayan sa paglalahad ng rekomendasyon.

Nilalayan din nitong masagot ang mga sumusunod na tiyak na katanungan:

1. Ano ang lawak ng kalagayang nararanasan ng mga estudyanteng naninirahan sa mga bulubunduking bahagi at malayo sa kanilang paaralan batay sa:
 - 1.1 distansya ng tahanan patungong paaralan;
 - 1.2 kalagayang pinansyal at ekonomikal ng pamilya; at
 - 1.3 suporta ng mga magulang?
2. Gaano kalawak ang kawilihan ng mga estudyanteng makapagtapos ng pag-aaral batay sa kanilang:
 - 2.1 pangarap at mga adhikain sa buhay; at
 - 2.2 kalagayan ng pamilya?
3. Ano-ano ang kalagayan ng mga estudyante sa:
 - 3.1 tahanan;
 - 3.2 paaralan; at
 - 3.3 pamayanan?
4. Ano ang performans ng mga estudyante sa klase?
5. May signifikant na kaugnayan ba sa pagitan ng lawak ng kalagayang nararanasan ng mga estudyante at ang kanilang:
 - 5.1 lawak ng kawilihan ng mga estudyanteng makapagtapos ng pag-aaral;
 - 5.2 kalagayan ng mga estudyante; at
 - 5.3 performans ng mga estudyante?
6. May signifikant na kaugnayan ba sa pagitan ng lawak ng kawilihan ng mga estudyante at ang performans ng mga estudyante sa klase?

METODOLOHIYA

Disenyo ng pananaliksik

Ginamit ng mananaliksik ang deskriptibong paglalarawan. Ang pinakabatayang kasangkapan ng mananaliksik ay ang paggamit ng sarbey-kwestyoneyr. Ito ay ginamit sa pagsuri at pagtukoy sa kalagayan ng mga estudyanteng naninirahan sa bulubundukin para maging batayan sa paglalahad ng rekomendasyon. Ang mga datos na nalikom ay sinuri at binigyan ng pagpapakahulugan at ang kinalabasan nito ay pinagbatayan sa pagtaya kung may kaugnayan ba ang antas ng problema at kawilihan ng mga mag-aaral sa kanilang kabuoang akademikong pagganap. Ito ay angkop na metodo dahil inilarawan nito ang makabuluhang kalagayan ng mga estudyanteng naninirahan sa bulubundukin.

Respondente ng pananaliksik

Ang mga kasangkot sa pag-aaral na ito ay ang mga estudyanteng kasalukuyang nag-aaral sa *Bagtic National High School* at may asignaturang Filipino sa taong panunuran 2023-2024. Ang mga respondente ay binubuo ng mga piling estudyante mula

sa *Junior High School* ng *Bagtic National High School*. Ito ay kinabibilangan ng tatlong (3) seksiyon sa Baitang 7, 8, at 9 at dalawang (2) seksiyon sa baitang 10.

Gumamit ang mga mananaliksik ng *simple random sampling* sa pamamaraang *lottery method* upang magkaroon ng pantay na representasyon ng mga datos. Hinanap at pinili ng mga mananaliksik ang kabuoang dalawang daan (200) na estudyante lamang mula sa kabuoang populasyon ng *Junior High School* mula sa *Bagtic National High School*. Mula sa 363 na estudyante, kinuha sa Baitang 7 ang sampol na 57, sa Baitang 8 ay 50, sa Baitang 9 ay 49, at sa Baitang 10 naman ay 44.

Instrumento ng pananaliksik

Ginamit ng mananaliksik ang sarbey-kwestyoneyr. Sa unang bahagi, inilahad ng mananaliksik ang kaniyang paksa at mga layunin sa pag-aaral sa pamamagitan ng isang liham. Ginawang klaro ang mga panuto upang madali itong maunawaan ng mga estudyante bilang mga respondente.

Ang bawat aytem o *indicator* na nabanggit sa sarbey-kwestyoneyr ay paglalarawan sa mga sitwasyon at pagkakataon kung saan sinasalamin ang mga hamong nararanasan ng mga estudyanteng naninirahan sa mga bulubundukin, kawilihan ng mga estudyanteng makapagtapos ng pag-aaral at kanilang performans sa klase.

Ang mananaliksik ay sumangguni sa kaniyang tagapayo at ilang mga guro sa Filipino tungkol sa naturang paksa ng pag-aaral upang masiguro ang baliditi ng mga aytem o *indicators* na nilalaman ng instrumento. Ang mga mungkahi at puna ng mga nagwasto ay malugod na ikinonsidera ng mananaliksik alang-alang sa ikabubuti ng kabuoang pananaliksik at sa modipikasyon nito. Sa panahon ng pagbahagi ng talatanungan ay ipinaliwanag ng mananaliksik sa guro at mga magulang ang bawat aytem upang kanilang maunawaan ang bawat *indicator* at ginawang payak ang pagpapaliwanag sa mga ito.

Sa pagsigurado naman sa relayability ng instrumento, ito ay dumaan sa isang *dry run* at ginamitan ng Cronbach's Alpha Test sa tulong ng kaniyang estatistisyan. Ang mga respondente ay 200 na estudyanteng nasa *Junior High School* na naninirahan sa bulubunduking bahagi ng Mabinay. Ang resulta ng Cronbach's Alpha Test ay ang sumusunod batay sa iba't ibang mga aspekto: lawak ng kalagayang nararanasan ng mga estudyanteng naninirahan sa mga bulubundukin; lawak ng kawilihan ng mga estudyanteng makapagtapos ng pag-aaral; at lawak ng kalagayan ng mga estudyante. Lumabas gamit ang Cronbach's Alpha Test na ang Distansya ng Tahanan ay 0.700, Kalagayang Pinansyal at Ekonomikal ng Pamilya ay 0.720, Suporta ng Magulang ay 0.737, Pangarap at mga Adhikain ay 0.898, Kalagayan ng Pamilya ay 0.701, Kalagayan ng Tahanan 0.762, Kalagayan ng Paaralan ay 0.758 at Kalagayan ng Pamayanan ay 0.719.

Mula sa resulta, ang lahat ng balyu ay umabot ng 0.700. Ito ay nangangahulugan na ang lahat ng aytem na isinama ay relayabol.

Ang mananaliksik ay gumamit din ng mga pangwakas na marka sa Ikalawang Markahan upang makuha ang performans ng mga estudyante. Ang marka ay nilikom ng

mananaliksik mula sa mga *adviser* na may kaukulang pahintulot sa punong-guro, mga magulang at estudyante.

Pamamaraan ng pananaliksik

Pagkatapos ng *Design Hearing*, isinaalang-alang ng mananaliksik ang lahat ng mga puna at mungkahi ng mga miyembro ng panel. Isang liham ang isinulat para ibigay sa *Superintendent* ng DepEd Negros Oriental, *District Supervisor* at punong-guro ng *Bagtic National High School* upang makahingi ng pahintulot na makapagsagawa ng pag-aaral sa naturang dibisyon at paaralan. Nilagdaan ang nasabing liham ng tsirman ng Paaralang Panggraduwado ng Unibersidad ng *Foundation* kasama na rin ng kaniyang tagapayo. Pagkatapos ay ibinigay ang liham sa kanilang mga opisina at nilagdaan naman ito ng bilang pag-aaproba.

Kasunod naman dito ay ang pagtungo sa napiling paaralan kung saan isinagawa ang pamamahagi ng mga talatanungan na ipinakonsulta sa kaniyang *adviser* at nagkakaroon ng obserbasyon upang matugunan ang mga kinakailangang kaalaman para sa pag-aaral na ito. Pinili lamang ang 200 na estudyante ng mananaliksik mula sa kabuoang bilang ng respondente na isinagawa sa paraan ng *simple random sampling*.

Sa pamaraan ng pagsagawa ng pag-aaral, ang sarbey-kwestyoneyr ay inilimbag sa isang malinis na papel na ipinamahagi ng kani-kanilang mga *adviser*. Hiningan rin ng pahintulot ng mananaliksik ang mga magulang at guro na gamitin ang mga puntos ng mga mag-aaral sa pangwakas na pagtataya. Ang mga resulta sa huli ay *itinerary* ng mananaliksik gamit ang *MS Excel* at pagkatapos ay ginawan niya ng pagsusuri at interpretasyon ang resulta.

RESULTA

Ipinakikita sa Talaan 1.1 na ang kalagayang nararanasan ng mga estudyante sa bulubunduking bahagi at malayo sa kanilang paaralan batay sa distansya ng tahanan patungong paaralan ay may katamtamang lawak.

Talaan 1.1

Lawak ng Kalagayang Nararanasan ng mga Estudyanteng Naninirahan sa mga Bulubunduking Bahagi at Malayo sa Kanilang Paaralan Batay sa Distansya ng Tahanan Patungong Paaralan (n = 200)

Nararanasan ko ang mga sumusunod:	\bar{x}	Paglalarawan	Kaakibat na Lawak
1. sinusuong ko ang init at ulan o ang pabago-bagong panahon araw-araw.	3.68	Madalas	Malawak
2. dinaraan ko ang mga malalawak na parang o sakahan at tubuhan.	3.03	Minsan	Katamtaman
3. kaunti lamang ang mga pampublikong sasakyan tulad ng traysikel, habalhabal, at vhire kaya kadalasan	2.86	Minsan	Katamtaman

	binabagtas ko ang kilo-kilometro layo patungo sa paaralan.			
4.	binabagtas ko ang iilang burol at bundok.	2.63	Minsan	Katamtaman
5.	dumadaan ako sa mga daan gamit ang sarili kong bisikleta/ motorsiklo.	2.23	Bihira	Di Gaanong Malawak
	Komposit	2.88	Minsan	Katamtaman
Leyenda:	Scale	Paglalarawan	Kaakibat ng Lawak	
	4.21 – 5.00	Palagi	Malawak na Malawak	
	3.41 – 4.20	Madalas	Malawak	
	2.61 – 3.40	Minsan	Katamtaman	
	1.81 – 2.60	Bihira	Di-Gaanong Lawak	
	1.00 – 1.80	Hindi	Di Malawak	

Ipinakikita sa Talaan 1.2 ang malawak ang antas ng kalagayang nararanasan ng mga estudyante sa bulundunduking bahagi at malayo sa kanilang paaralan batay sa kalagayang pinansyal at ekonomikal ng pamilya.

Talaan 1.2

Lawak ng Kalagayang Nararanasan ng mga Estudyanteng Naninirahan sa mga Bulubunduking Bahagi at Malayo sa Kanilang Paaralan Batay sa Kalagayang Pinansyal at Ekonomikal ng Pamilya (n = 200)

Batay sa kalagayang pinansyal at ekonomikal ng pamilya, ako ay:	\bar{x}	Paglalarawan	Kaakibat na Lawak
1. nakakakain ng mahigit sa tatlong beses sa loob isang araw.	4.58	Palagi	Malawak na Malawak
2. may koryente sa aming tahanan na nagagamit sa araw-araw kahit walang <i>solar panel</i> .	4.31	Palagi	Malawak na Malawak
3. napaglalaanan ng aking pamilya ang pambili ng mga kagamitan sa paaralan tulad ng kuwaderno, papel, panulat, bag at iba pang gamit sa eskuwela tuwing pasukan.	4.14	Madalas	Malawak
4. nabibigyan ako ng konsistent na baon sa araw-araw na pagpasok sa paaralan.	4.04	Madalas	Malawak
5. napaglaanan ng aking mga magulang ang mga kontribusyon tulad ng sa PTA at iba pang bayarin bago ang araw ng <i>deadline</i> .	3.87	Madalas	Malawak
6. nabibili sa bawat araw ang aming mga pangangailangan tulad ng bigas, ulam, at iba pa.	3.83	Madalas	Malawak
7. nakapagbabayad kami ng mga obligasyon at bayarin sa tamang panahon.	3.52	Madalas	Malawak
8. nakapag-aaral ang aking mga kapatid hanggang makatapos ng kolehiyo.	3.17	Minsan	Katamtaman

9. nabibigyan ako ng karagdagang pera bilang pamasaha patungong paaralan.	2.05	Bihira	Di Gaanong Malawak
Komposit	3.72	Madalas	Malawak

Leyenda:	Scale	Paglalarawan	Kaakibat ng Lawak
	4.21 – 5.00	Palagi	Malawak na Malawak
	3.41 – 4.20	Madalas	Malawak
	2.61 – 3.40	Minsan	Katamtaman
	1.81 – 2.60	Bihira	Di-Gaanong Lawak
	1.00 – 1.80	Hindi	Di Malawak

Ipinakikita sa Talaan 1.3 ang katamtamang lawak ng kalagayang nararanasan ng mga estudyanteng naninirahan sa mga bulubunduking bahagi at malayo sa kanilang paaralan batay sa suporta ng mga magulang.

Talaan 1.3

Lawak ng Kalagayang Nararanasan ng mga Estudyanteng Naninirahan sa mga Bulubunduking Bahagi at Malayo sa Kanilang Paaralan Batay sa Suporta ng mga Magulang (n = 200)

Batay sa suporta ng mga magulang:	\bar{x}	Paglalarawan	Kaakibat na Lawak
1. marunong bumasa at sumulat ang aking mga magulang kaya natutulungan nila ako sa aking mga takda anumang oras.	4.18	Madalas	Malawak
2. naibibigay ng aking mga magulang ang aking mga pangunahing pangangailangan sa bahay tulad ng pagkain, damit, mga gamit sa paaralan at iba pa.	4.08	Madalas	Malawak
3. naglalaan sila ng oras upang dumalo sa mga gawaing pampaaralan tulad ng mga <i>meeting</i> , <i>card day</i> , brigada eskuwela at iba pa.	3.85	Madalas	Malawak
4. naglalaan sila ng panahon upang ako'y kumustahin sa aking karanasan at leksyon sa paaralan.	3.41	Madalas	Malawak
5. ginagabayan ako ng aking mga magulang sa paglikha ng mga gawain o proyektong pampaaralan.	2.94	Minsan	Katamtaman
6. nagsisikap ang aking mga magulang na maihatid ako sa paaralan tuwing masama ang panahon upang masigurado ang aking kaligtasan.	2.82	Minsan	Katamtaman
7. naglalaan sila ng panahon upang kausapin ang aking guro at kumustahin ang aking performans sa klase.	2.62	Minsan	Katamtaman
8. tinutulungan ako ng aking mga magulang sa aking mga takdang-aralin at proyekto.	2.36	Bihira	Di Gaanong Malawak

9. hinahatid at sinusundo ako ng aking mga magulang mula sa bahay patungong paaralan.	2.17	Bihira	Di Gaanong Malawak
Komposit	3.16	Minsan	Katamtaman

Leyenda:	Scale	Paglalarawan	Kaakibat ng Lawak
	4.21 – 5.00	Palagi	Malawak na Malawak
	3.41 – 4.20	Madalas	Malawak
	2.61 – 3.40	Minsan	Katamtaman
	1.81 – 2.60	Bihira	Di-Gaanong Lawak
	1.0 – 1.80	Hindi	Di Malawak

Ipinakikita sa Talaan 2.1 na talagang may kawilihan ang mga estudyanteng makapagtapos ng pag-aaral batay sa kanilang pangarap at mga adhikain sa buhay.

Talaan 2.1

Lawak ng Kawilihan ng mga Estudyanteng Makapagtapos ng Pag-aaral Batay sa Kanilang Pangarap at mga Adhikain sa Buhay (n = 200)

Pangarap at mga Adhikain sa Buhay	\bar{x}	Paglalarawan	Kaakibat na Lawak
1. Nagtitiyaga ako sa pag-aaral upang makahanap ng magandang trabaho sa hinaharap.	4.44	Masidhing Pagsang-ayon	Malawak na Malawak
2. Nagsisipag ako sa pag-aaral para guminhawa ang aming pamumuhay sa hinaharap.	4.36	Masidhing Pagsang-ayon	Malawak na Malawak
3. Nagsisikap ako sa pag-aaral upang magkaroon ng wasto at sapat na kaalaman.	4.26	Masidhing Pagsang-ayon	Malawak na Malawak
4. Nagpupursige ako sa pag-aaral upang makapagpatuloy sa kolehiyo at matapos ang kursong aking pinapangarap.	4.25	Masidhing Pagsang-ayon	Malawak na Malawak
5. Nag-aaral ako nang taos-puso upang maging isang propesyonal sa hinaharap.	4.23	Masidhing Pagsang-ayon	Malawak na Malawak
6. Nag-aaral ako nang mabuti upang matupad ko ang aking mga mithiin sa buhay.	4.10	Sang-ayon	Malawak
7. Nagsisipag ako sa pag-aaral upang mabibili ang aking mga pangangailangan at kagustuhan at maipagmalaki ng aking pamilya.	4.10	Sang-ayon	Malawak
8. Nag-aaral ako nang mabuti upang makakuha ng matataas na grado sa bawat asignatura.	4.06	Sang-ayon	Malawak
9. Nagsisikap ako sa pag-aaral upang magamit ko ang aking	3.87	Sang-ayon	Malawak

napag-aralan sa pagtulong sa aking kapwa.

Komposit

4.17 Sang-ayon

Malawak

Leyenda:	Scale	Paglalarawan	Kaakibat ng Lawak
	4.21 – 5.00	Masidhing Pagsang-ayon	Malawak na Malawak
	3.41 – 4.20	Sang-ayon	Malawak
	2.61 – 3.40	Katamtaman	Katamtaman
	1.81 – 2.60	Di-Sang-ayon	Di-Gaanong Malawak
	1.00 – 1.80	Masidhing Di-Pagsang-ayon	Di Malawak

Ipinakikita sa Talaan 2.2 na ang kawilihan ang mga estudyanteng makapagtapos ng pag-aaral batay sa kanilang pangarap at mga adhikain sa buhay ay malawak.

Talaan 2.2

Lawak ng Kawilihan ng mga Estudyanteng Makapagtapos ng Pag-aaral Batay sa Kalagayan ng Pamilya (n = 200)

Kalagayan ng Pamilya	\bar{x}	Paglalarawan	Kaakibat ng Lawak
1. Nagsisipag ako sa pag-aaral upang masuklian ang pagod at sakripisyo ng aking mga magulang at ang taong tumulong sa akin na mapaaral ako.	4.55	Masidhing Pagsang-ayon	Malawak na Malawak
2. Nagsisipag ako sa pag-aaral upang makapagtapos at mabili ang mga kagustuhan ng bawat miyembro ng aking pamilya.	4.34	Masidhing Pagsang-ayon	Malawak na Malawak
3. Nagsisikap ako sa pag-aaral upang maiahon mula sa lubos na kahirapan ang aking pamilya.	4.33	Masidhing Pagsang-ayon	Malawak na Malawak
4. Nag-aaral ako nang mabuti upang makatulong sa aking pamilya lalo na sa aking mga magulang na walang permanenteng hanapbuhay.	4.32	Masidhing Pagsang-ayon	Malawak na Malawak
5. Nag-aaral ako nang taos-puso upang matugunan ang pangangailangan ng aking buong pamilya at kamag-anak.	4.18	Sang-ayon	Malawak
6. Nagtitiyaga ako sa pag-aaral upang matapos ko ang pag-aaral sa takdang panahon at makapagtrabaho at mabayaran ang aming mga obligasyon mula sa ibang tao.	4.18	Sang-ayon	Malawak
7. Nagsisipag ako sa pag-aaral upang makakuha ng magandang marka at makahanap ng trabaho kapag nakapagtapos sa pag-aaral.	4.13	Sang-ayon	Malawak
8. Nagtitiyaga ako sa pag-aaral upang balang araw ay matustusan ang aming mga pangangailangang pangmedikal.	3.90	Sang-ayon	Malawak
9. Nag-aaral ako nang mabuti upang makapagtapos at mapag-aral ko rin ang aking	3.89	Sang-ayon	Malawak

mga nakababatang kapatid kapag ako'y may trabaho na.

Komposit		4.20	Sang-ayon	Malawak
Leyenda:	Scale	Paglalarawan		Kaakibat ng Lawak
	4.21 – 5.00	Masidhing Pagsang-ayon		Malawak na Malawak
	3.41 – 4.20	Sang-ayon		Malawak
	2.61 – 3.40	Katamtaman		Katamtaman
	1.81 – 2.60	Di-Sang-ayon		Di-Gaanong Malawak
	1.00 – 1.80	Masidhing Di-Pagsang-ayon		Di Malawak

Ipinakikita sa Talaan 3.1 na maayos ang kalagayan ng mga estudyante sa kanilang tahanan.

Talaan 3.1

Kalagayan ng mga Estudyante sa Tahanan (n = 200)

Kalagayan sa Tahanan	\bar{x}	Paglalarawan	Kalagayan ng mga Estudyante
1. Nagtutulungan ang aking buong pamilya sa pamamahala ng mga gawain sa bahay kaya may panahon pa ako upang mag-aral at gumawa ng mga takda.	4.08	Sang-ayon	Maayos
2. Nagtutulungan kami upang matustusan ang aming mga pangangailangan sa pamamagitan ng paghahanapbuhay.	3.94	Sang-ayon	Maayos
3. May pagkakaisa sa buong pamilya kaya napananatili ang kapayapaan.	3.85	Sang-ayon	Maayos
4. May tiyak na gawaing pantahanan ang bawat kasapi sa pamilya.	3.81	Sang-ayon	Maayos
5. Palagi naming inuunawa ang bawat isa sa tahanan.	3.75	Sang-ayon	Maayos
6. Bukas ang bawat kasapi ng pamilya sa pagtanggap ng mga opinyon.	3.71	Sang-ayon	Maayos
7. Tumutugon ang bawat kasapi sa pangangailangan ng bawat miyembro ng pamilya lalo na sa aking pag-aaral.	3.68	Sang-ayon	Maayos
8. Nagbabahagian kami ng iba't ibang solusyon tungkol sa iba't ibang mga suliraning pantahanan lalo na sa usaping pinansyal.	3.59	Sang-ayon	Maayos
Komposit	3.80	Sang-ayon	Maayos

Leyenda:	Scale	Paglalarawan		Kalagayang ng mga Mag-aaral
	4.21 – 5.00	Masidhing Pagsang-ayon		Maayos na Maayos
	3.41 – 4.20	Sang-ayon		Maayos
	2.61 – 3.40	Katamtaman		Katamtaman
	1.81 – 2.60	Di-Sang-ayon		Di-Gaanong Maayos
	1.00 – 1.80	Masidhing Di-Pagsang-ayon		Hindi Maayos

Ipinakikita sa Talaan 3.2 na maayos ang kalagayan ng mga estudyante sa kanilang paaralan.

Talaan 3.2

Kalagayan ng mga Estudyante sa Paaralan (n = 200)

Kalagayan ng Paaralan	\bar{x}	Paglalarawan	Kalagayan ng mga Estudyante
1. Nakikibahagi ako sa talakayan ng aming guro.	3.90	Sang-ayon	Maayos
2. Tumutugon ako sa mga iniatas na indibiduwal na gawaing ibinigay ng guro.	3.89	Sang-ayon	Maayos
3. Nakikilahok ako sa mga pangkatang gawain.	3.85	Sang-ayon	Maayos
4. Natatapos ko ang mga gawaing pang-akademiko sa tamang panahon nang may kalidad at kahusayan.	3.73	Sang-ayon	Maayos
5. Nakikihalubilo ako sa aking mga kaklase at iba pang mga kamag-aral na makatutulong sa aking personal na pag-unlad.	3.72	Sang-ayon	Maayos
6. Nagpapasa ako ng mga gawain at takdang-aralin sa nakatakdang oras at panahon.	3.69	Sang-ayon	Maayos
7. Tumutulong ako sa aking mga kaklase na matapos ang mga gawaing pampaaralan upang mas mapadali ang gawain at makakuha kami ng matataas na marka.	3.67	Sang-ayon	Maayos
8. Nagagawa ko nang may sapat na <i>effort</i> ang iba't ibang mga proyekto sa klase.	3.64	Sang-ayon	Maayos
9. Nasusunod ko nang buong husay ang mga panuto ng aking mga guro.	3.53	Sang-ayon	Maayos
Komposit	3.73	Sang-ayon	Maayos
Leyenda:	Scale	Paglalarawan	Kalagayang ng mga Mag-aaral
	4.21 – 5.00	Masidhing Pagsang-ayon	Maayos na Maayos
	3.41 – 4.20	Sang-ayon	Maayos
	2.61 – 3.40	Katamtaman	Katamtaman
	1.81 – 2.60	Di-Sang-ayon	Di-Gaanong Maayos
	1.00 – 1.80	Masidhing Di-Pagsang-ayon	Hindi Maayos

Ipinakikita sa Talaan 3.3 na maayos ang kalagayan ng mga estudyante sa kanilang pamayanan.

Talaan 3.3

Kalagayan ng mga Estudyante sa Pamayanan (n = 200)

Kalagayan ng Pamayanan	\bar{x}	Paglalarawan	Kalagayan ng mga Estudyante
1. Nakikisalamuha ako sa mga taong may magandang hangarin at nakikibahagi ng magandang ideya nang mahasa ang aking kasanayan sa pag-iisip at pagsasalita.	3.64	Sang-ayon	Maayos
2. Sumusunod ako sa mga alituntuning nagmula sa mga opisyaes ng aming pamayanan o barangay.	3.57	Sang-ayon	Maayos
3. Nakikisalamuha ako sa iba't ibang uri ng mga tao sa aming pamayanan o lugar.	3.29	Katamtaman	Katamtaman
4. Nakikilahok ako sa iba't ibang mga palatuntunan ng aming pamayanan.	3.23	Katamtaman	Katamtaman
5. Umaagapay ako sa mga palatuntunang pampamayanan.	3.18	Katamtaman	Katamtaman
6. Tumutulong ako sa iba't ibang panukalang programa mula sa aming mga opisyaes ng barangay.	3.00	Katamtaman	Katamtaman
7. Tumutulong ako sa aming mga opisyaes sa paghahatid ng iba't ibang serbisyo sa aming pamayanan o barangay.	2.87	Katamtaman	Katamtaman
8. Nakikibahagi ako sa iba't ibang pangkat o organisasyon sa loob ng pamayanan o lugar.	2.78	Katamtaman	Katamtaman
9. Sumasali ako sa iba't ibang patimpalak o paligsahang isinasagawa sa loob ng aking pamayanan o lugar.	2.67	Katamtaman	Katamtaman
Komposit	3.14	Katamtaman	Katamtaman
Leyenda:	Scale	Paglalarawan	Kalagayang ng mga Mag-aaral
	4.21 – 5.00	Masidhing Pagsang-ayon	Maayos na Maayos
	3.41 – 4.20	Sang-ayon	Maayos
	2.61 – 3.40	Katamtaman	Katamtaman
	1.81 – 2.60	Di-Sang-ayon	Di-Gaanong Maayos
	1.00 – 1.80	Masidhing Di-Pagsang-ayon	Hindi Maayos

Ang Talaan 4 ay nagpapakita ng performans ng mga mag-aaral sa asignaturang Filipino sa Ikalawang Markahan ng taong panuruan 2023-2024.

Talaan 4

Performans ng mga Estudyante sa Klase (n = 200)

Rating (%)	Verbal Description	Frequency	Percent
90 – 100	Outstanding	63	31.50
85 – 89	Very Satisfactory	30	15.00
80 – 84	Satisfactory	49	24.50
75 – 79	Fairly Satisfactory	58	29.00
Total		200	100.00

Mean = 84.45% (Satisfactory)

SD = 6.96

Ang Talaan 5.1 ay nagpapakita ng mga datos sa pagtukoy sa ugnayan sa pagitan ng lawak kalagayang nararanasan at ang lawak ng kawilihan ng mga estudyanteng makapagtapos ng pag-aaral.

Talaan 5.1

Signifikant na Kaugnayan sa Pagitan ng Lawak ng Kalagayang Nararanasan at ang Lawak ng Kawilihan ng mga Estudyanteng Makapagtapos ng Pag-aaral (n = 200)

Kalagayang Nararanasan	Lawak Ng Kawilihan		
	Pangarap at mga Adhikain sa Buhay	Kalagayan ng Pamilya	Overall
Distansya ng Tahanan Patungong Paaralan	$r_s = -0.225$ $p = 0.001$ (significant)	$r_s = -0.191$ $p = 0.007$ (significant)	$r_s = -0.220$ $p = 0.002$ (significant)
Kalagayang Pinansyal at Ekonomikal ng Pamilya	$r_s = 0.497$ $p = <.001$ (significant)	$r_s = 0.525$ $p = <.001$ (significant)	$r_s = 0.539$ $p = <.001$ (significant)
Suporta ng mga Magulang	$r_s = 0.347$ $p = <.001$ (significant)	$r_s = 0.332$ $p = <.001$ (significant)	$r_s = 0.359$ $p = <.001$ (significant)

Ang Talaan 5.2 ay nagpapakita ng mga datos sa pagtukoy sa ugnayan sa pagitan ng lawak kalagayang nararanasan at ang kalagayan ng mga estudyante.

Talaan 5.2

Signifikant na Kaugnayan sa Pagitan ng Lawak ng Kalagayang Nararanasan at ang Kalagayan ng mga Estudyante (n = 200)

Kalagayang Nararanasan	Kalagayan ng mga Estudyante			
	Sa Tahanan	Sa Paaralan	Sa Pamayanan	Overall
Distansya ng Tahanan Patungong Paaralan	$r_s = -0.248$ $p = <.001$ (significant)	$r_s = -0.215$ $p = <.001$ (significant)	$r_s = -0.287$ $p = <.001$ (significant)	$r_s = 0.277$ $p = <.001$ (significant)
Kalagayang Pinansyal at Ekonomikal ng Pamilya	$r_s = 0.558$ $p = <.001$ (significant)	$r_s = 0.453$ $p = <.001$ (significant)	$r_s = 0.602$ $p = <.001$ (significant)	$r_s = 0.547$ $p = <.001$ (significant)
Suporta ng mga Magulang	$r_s = 0.389$ $p = <.001$ (significant)	$r_s = 0.370$ $p = <.001$ (significant)	$r_s = 0.444$ $p = <.001$ (significant)	$r_s = 0.383$ $p = <.001$ (significant)

Ang Talaan 5.3 ay nagpapakita ng mga datos sa pagtukoy sa ugnayan sa pagitan ng lawak kalagayang nararanasan at ang performans ng mga estudyante.

Talaan 5.3

Signifikant na Kaugnayan sa Pagitan ng Lawak ng Kalagayang Nararanasan at ang Performans ng mga Estudyante (n = 200)

Performance ng mga Mag-aaral at...	r_s	p	Desisyon	Remark
Distansya ng Tahanan Patungong Paaralan	-0.100	0.157	Bigong H_{01}	mairejek Hindi signifikant
Kalagayang Pinansyal at Ekonomikal ng Pamilya	0.186	0.008	Rejek H_{01}	Signifikant
Suporta ng mga Magulang	0.075	0.289	Bigong H_{01}	mairejek Hindi signifikant

Level of significance = 0.05

Ang Talaan 6 ay nagpapakita ng mga datos sa pagtukoy sa ugnayan sa pagitan ng lawak ng kawilihan ng mga estudyante at ang performans ng mga estudyante sa klase.

Talaan 6

Kaugnayan sa Pagitan ng Lawak ng Kawilihan ng mga Estudyante at ang Performans ng mga Estudyante sa Klase (n = 200)

Performance ng mga Estudyante at...	r_s	p	Desisyon	Remark
Lawak ng Kawilihan batay sa Pangarap at mga Adhikain sa Buhay	0.355	<.001	Rejek H_{02}	Signifikant
Lawak ng Kawilihan batay sa Kalagayan ng Pamilya	0.282	<.001	Rejek H_{02}	Signifikant

Level of significance = 0.05

DISKUSYON

Lawak ng Kalagayang Nararanasan ng mga Estudyanteng Naninirahan sa mga Bulubunduking Bahagi at Malayo sa Kanilang Paaralan Batay sa Distansya ng Tahanan Patungong Paaralan

Ipinapakita sa Talaan 1.1 ang antas ng kalagayang nararanasan ng mga estudyanteng naninirahan sa mga bulubunduking bahagi at malayo sa kanilang paaralan batay sa distansya ng kanilang tahanan patungong paaralan. Makikita na ang mga karanasan ng mga estudyante sa kanilang paglalakbay ay nakahanay batay sa lawak ng mga kalagayang kanilang nararanasan kaugnay sa distansya ng tahanan patungong paaralan. Batay sa talaan, nauuna ang pagsuong ng mga mag-aaral sa init at ulan o ang pagbabago-bago ng panahon (\bar{x} = 3.68) na may malawak na kalagayang nararanasan ng mga estudyante sa paglalakbay mula sa kanilang tahanan patungong paaralan. Sinundan naman ito ng mga karanasang nakahanay sa katamtamang lawak tulad ng pagdaan sa mga malalawak na parang o sakahan o tubuhan (\bar{x} = 3.03), pagbagtas ng kilo-kilometrong layo patungo sa paaralan dahil sa kaunti lamang ang mga pampublikong sasakyan (\bar{x} = 2.86) at pagbagtas sa mga burol at bundok (\bar{x} = 2.63). May limang indikator na makikita sa kaugnay sa aspektong ito na nakakuha ng kabuoang komposit na 2.88 na katumbas ng katamtamang nararanasan ng mga estudyante.

Batay sa mga nakalap na datos, masasabing kalakip ng antas ng kalagayang nararanasan ng mga estudyante patungong paaralan ay ang iba't ibang mga salik na kanilang nadaraan o binabagtas tulad ng panahon, sasakyan at anyong lupang binabagtas. Ang lawak ng antas ng kalagayang nararanasan ng mga estudyante ay nakadepende sa iba't ibang mga salik na nabanggit. Ang mga ito ay maaaring maging hadlang sa kanilang akademikong pagganap sa pang-araw-araw sapagkat ito ay may malaking epekto sa kanilang karanasan sa paglalakbay mula tahanan patungong paaralan.

Sinusupportahan naman ito ni Taiwo (2019), na nagsabing nawawala ang lebel ng enerhiya o lakas ng mga estudyante dahil sa paglalakad sa malalayong distansya na maaaring humantong sa mahinang konsentrasyon sa kanilang mga gawain sa paaralan, pagliban o hindi naman kaya ay paghinto sa pag-aaral. Ang araw-araw na paglalakbay

ng mga estudyante mula sa kanilang tahanan patungong paaralan ay nagdudulot sa kanila ng pisikal at mental na pagkapagod na sanhi ng mababang performans sa klase.

Sa kabilang banda, nakahanay naman sa di-gaanong malawak ang paggamit ng sariling bisikleta o motorsiklo sa paglalakbay patungo at pabalik ng paaralan sapagkat limitado lamang sa kanilang pamilya ang nagmamay-ari ng ganitong mga transportasyon. Ayon kina Baliyan at Khama (2020), karamihan ng mga estudyante na naninirahan sa mga bulubunduking lokasyon ay gumagamit lamang ng aktibong paraan ng paglalakbay sa pamamagitan ng paglalakad o pagbibisikleta. Ito ang tanging pamamaraan upang makadalo sila sa kanilang klase at makibahagi sa iba't ibang mga palatuntanan sa paaralan.

Sa pangkalahatan, masasabing limitado lamang ang access ng mga estudyante sa mga pampublikong sasakyan dahil na rin sa uri ng kapaligirang mayroon sila, ang pamumuhay ng mga taong nakatira roon at ang pabago-bagong panahon na nararanasan sa ganitong uri ng lokasyon. Bunsod nito, tinatahak ng mga estudyante ang daan mula sa kanilang tahanan patungong paaralan sa tulong ng kanilang sipag, tiyaga at pasensiya sa paglalakad. Ang iba't ibang mga karanasan ng mga estudyante sa paglalakbay ay maaaring magdulot sa kanila ng positibo o negatibong epekto sa kanilang kabuoang pagganap sa loob ng klase. Ilan lamang ito sa hindi masyadong nabibigyang-pansin sapagkat ayon kay Bailey (2021), ang mga distrito sa kanayunan ay madalas na hindi nabibigyang-pansin bilang bahagi ng komplikadong sistema ng edukasyon dahil sa kanilang maliit na populasyon kompara sa mas malalaking distrito sa maraming lugar na maituturing na urban.

Lawak ng Kalagayang Nararanasan ng mga Estudyanteng Naninirahan sa mga Bulubunduking Bahagi at Malayo sa Kanilang Paaralan Batay sa Kalagayang Pinansyal at Ekonomikal ng Pamilya

Sa Talaan 1.2, ipinapakita ang antas ng kalagayang nararanasan ng mga estudyanteng naninirahan sa mga bulubunduking bahagi at malayo sa kanilang paaralan batay sa kalagayang pinansyal at ekonomikal ng pamilya. Ang siyam na indikator ay inihahanay ayon sa pagkakasunod-sunod batay sa lawak ng kalagayang pinansyal at ekonomikal ng pamilya ng mga mag-aaral na naninirahan sa mga bulubundukin.

Batay sa mga datos na nakalap, may malawak na malawak na saklaw ang pagkain ng mahigit sa tatlong beses sa loob isang araw ($\bar{x}= 4.58$) at pagkakaroon ng koryente sa tahanan na nagagamit sa araw-araw kahit walang *solar panel* ($\bar{x}= 4.31$) ng mga estudyante at ng kanilang pamilya. Ayon kina Farrukh et al. (2020), ang seguridad sa pagkain ay isang dahilan para sa pambansang paglago at pag-unlad kung saan ang katuparan nito ay nangangailangan ng mga praktikal na estratehiya upang mabawasan o maalís ang mga hadlang sa pagsasakatuparan ng pandaigdigang seguridad sa pagkain. Nagpapatunay lamang ito na kahit ang pamilya ng mga estudyanteng nakatira sa bulubundukin ay may sapat na nakakain. Dagdag pa nito ang pagkakaroon ng koryenteng nagagamit sa loob ng kanilang tahanan sa araw-araw sapagkat batay sa *Philippine Rural Electrification Program*, umabot na sa 95% ang *electricity access rate* ng Pilipinas mula noong 2019. Nangangahulugan ito na kahit sa mga bulubunduking bahagi, may koryente na rin silang nagagamit.

Sinundan naman ito ng limang aytem na may malawak na kalagayang kinabibilangan ng paglalaanan ng pamilya ng pambili ng mga kagamitan sa paaralan tulad ng kuwaderno, papel, panulat, bag at iba pang gamit sa eskuwela tuwing pasukan ($\bar{x}= 4.14$), pagbibigay ng konsistent na baon sa araw-araw na pagpasok sa paaralan ($\bar{x}= 4.04$), paglalaanan ng mga magulang sa mga kontribusyon tulad ng sa PTA at iba pang bayarin bago ang araw ng *deadline* ($\bar{x}= 3.87$), pagbibili sa bawat araw ang aming mga pangangailangan tulad ng bigas, ulam, at iba pa ($\bar{x}= 3.87$), at pagbabayad ng mga obligasyon at bayarin sa tamang panahon ($\bar{x}= 3.53$). Ang limang indikator na ito ay sumasalamin sa nararanasan ng mga estudyante na kung saan kadalasang napupunan ang kanilang pangangailangang pampaaralan sapagkat ang kanilang pamilya o mga magulang ay nagtutulungan sa pagkayod sa pagsasaka o paghahayupan sa kabukiran.

Maliban sa mga nabanggit, may isa namang indikator ang nabibilang sa katamtamang kalagayan at ito ang pag-aaral ng mga kapatid hanggang makatapos ng kolehiyo. Minsan, may iilang mga magulang ang talagang kumakayod upang maitaguyod ang akademikong pangangailangan ng kanilang mga anak hanggang sa makatapos ito ng kolehiyo. Pinatunayan ito sa naging pag-aaral ni Ishaq (2018) kung saan nabanggit na ang mataas na antas ng kawalan ng trabaho ng mga magulang ang dahilan ng kanilang paghihigpit sa mga anak na makapag-aral sa kolehiyo. Sa kabuoan, ang pagkakaroon ng mababang kita ay isang napakalaking kadahilanan upang maipagpatuloy ang pag-aaral at makatapos sa kolehiyo.

Sa kabilang dako, ang pagbibigay ng karagdagang pera bilang pamasahang patungong paaralan ay nabibilang sa di-gaanong malawak na may *mean* na 2.05 lamang sapagkat bihira lamang itong mangyari dahil na rin sa pagtitipid. Ito ay sinuportahan nina Monte-Sano at Quince (2021) na nagsaad na ang pagkakaroon ng mababang kita ng pamilya ay nakaiimpluwensiya sa iba't ibang mga salik tulad ng seguridad sa pagkain, matatag na tahanan, pisikal at mental na kalusugan, ligtas na kapaligiran, hanapbuhay, at transportasyon.

Sa pangkalahatan, ang siyam na indikator ay nakakuha ng kabuoang komposit na 3.72 na katumbas ng madalas na nararanasan ng mga estudyante pagdating sa kalagayang pinansyal at ekonomikal ng kanilang pamilya.

Lawak ng Kalagayang Nararanasan ng mga Estudyanteng Naninirahan sa mga Bulubunduking Bahagi at Malayo sa Kanilang Paaralan Batay sa Suporta ng mga Magulang

Makikita sa Talaan 1.3, ang lawak ng kalagayang nararanasan ng mga estudyanteng naninirahan sa mga bulubunduking bahagi at malayo sa kanilang paaralan batay sa suporta ng mga magulang. May siyam na indikator na makikita kaugnay sa aspektong ito na nakakuha ng kabuoang komposit na 3.16 na katumbas sa paglalarawang katamtaman na nararanasan.

Batay sa datos na nakalap, may apat na indikator na nabibilang sa malawak na kalagayang nararanasan ng mga estudyante batay sa suporta ng mga magulang. Ito ay kinabibilangan ng karunungan sa pagbabasa at pagsusulat ng mga magulang kaya natutulungan sila sa mga takda anumang oras ($\bar{x}= 4.18$), pagbibigay ng mga pangunahing pangangailangan sa bahay tulad ng pagkain, damit, mga gamit sa paaralan

at iba pa ($\bar{x}= 4.08$), paglalaan ng oras upang dumalo sa mga gawaing pampaaralan ($\bar{x}= 3.85$), at paglalaan ng panahon upang ako'y kumustahin sa aking karanasan at leksyon sa paaralan ($\bar{x}= 3.41$). Ang suporta ng mga magulang sa pang-araw-araw na pangangailangan at paglalaan ng panahon sa pagtulong sa usaping pang-akademiko ay ilan sa mahahalagang tungkulin ng mga magulang na may malaking epekto sa kabuoang pagganap ng mga estudyante sa paaralan. Ito ay sinuportahan ni Prabhakar (2024) na nagsasabing ang pakikilahok ng magulang ay mahalaga sa pag-unlad ng akademikong pagganap ng isang estudyante dahil sila ay may direktang kontrol sa mga bata. Ang kanilang pag-aalaga at ang impluwensya sa pang-araw-araw na gawain ng kanilang mga anak ay makabuluhang nakaaapekto sa kanilang kabuoang pag-unlad sa kahit anong aspekto.

Sa kabilang banda naman, may tatlong indikator ang nahahanay sa katamtamang kalagayan lamang. Ito ay kinabibilangan ng paggabay ng mga magulang sa paglikha ng mga gawain o proyektong pampaaralan ($\bar{x}= 2.94$), pagsisikap ng mga magulang na maihatid ang mga estudyante sa paaralan tuwing masama ang panahon ($\bar{x}= 2.82$), at paglalaan ng panahon upang kausapin ang aking guro at kumustahin ang estudyante sa klase ($\bar{x}= 2.62$). Batay sa kasalukuyang mga natuklasan sa pag-aaral Falayi (2023), ang pakikilahok ng magulang ay pangunahing tagapag-ambag sa akademikong pagganap ng mga estudyante. Ang mga natuklasan sa kaniyang naging pag-aaral ay kinumpirma sa mga nakaraang resulta mula sa pananaliksik ni Bakar et al. (2023) na nag-uulat na ang inaalok na suporta ng mga magulang para sa akademikong tagumpay ng mga estudyante ay naisasagawa sa pamamagitan ng pagtaas ng kaantasan sa paggabay at pagtulong sa paggawa ng takdang-aralin upang mapabuti ang marka ng kanilang mga anak.

Nabibilang naman sa di-gaanong malawak na kalagayan ang pagtulong ng mga magulang sa mga takdang-aralin at proyekto ($\bar{x}= 2.36$) at paghahatid-sundo nila sa kanilang mga anak mula sa bahay patungong paaralan ($\bar{x}= 2.17$) sapagkat may mga magulang na inuuna ang kanilang mga gawaing bahay at hanapbuhay upang matustusan ang kanilang mga pang-araw-araw na pangangailangan.

Sa kabuoan, nakabatay sa kakayahan at *availability* ng mga magulang ang pagtulong sa kanilang mga anak upang matugunan nito ang kanilang mga gawaing pang-akademiko. May mga iilang bagay na ikinokonsidera upang lubusang magampanan ng mga magulang ang kanilang tungkulin sa pagsuporta at paggabay sa kanilang mga anak tungo sa ikatatagumpay nito sa larangang pang-akademiko. Ito ay may malaking impluwensiya sa kung paano kikilos ang mga estudyante sa kanilang tahanan at paaralan pagdating sa pagsasakatuparan ng kanilang mga gawaing pampaaralan.

Lawak ng Kawilihan ng mga Estudyanteng Makapagtapos ng Pag-aaral Batay sa Kanilang Pangarap at mga Adhikain sa Buhay

Makikita sa Talaan 2.1 ang lawak ng antas ng kawilihan ng mga estudyanteng makapagtapos ng pag-aaral batay sa kanilang pangarap at mga adhikain sa buhay. May siyam na indikator na makikita kaugnay sa aspektong ito na nakakuha ng kabuoang komposit na 4.17 na katumbas sa paglalarawang malawak na kawilihan.

Batay sa datos na nakalap, limang indikator ang may malawak na malawak na lawak ng kawilihan ng mga estudyanteng makapagtapos batay sa kanilang pangarap at adhikain sa buhay. Ito ay binubuo ng pagtitiyaga sa pag-aaral upang makahanap ng magandang trabaho sa hinaharap ($\bar{x}= 4.44$), pagsisipag sa pag-aaral para guminhawa ang aming pamumuhay sa hinaharap ($\bar{x}= 4.36$), pagsisikap sa pag-aaral upang magkaroon ng wasto at sapat na kaalaman ($\bar{x}= 4.26$), pagpupursige sa pag-aaral upang makapagpatuloy sa kolehiyo at matapos ang kursong aking pinapangarap ($\bar{x}= 4.25$), at pag-aaral nang taos-puso upang maging isang propesyonal sa hinaharap ($\bar{x}= 4.23$). Ito ay nagpapakita na ang mga estudyante ay determinado sa kanilang pag-aaral upang makamit ang kanilang mga mithiin sa buhay. Ang kanilang mga pangarap o adhikain sa buhay ay may malaking impluwensiya sa kanilang kawilihan upang makapagtapos sa pag-aaral.

Ayon sa pag-aaral nina Muhammed et al. (2021), ang mas mapaghamong pagkamit sa layunin ng mga estudyante ay nagdudulot ng kahusayan sa paggawa ng mga akademikong gawain. Ang pagtatakda ng mga adhikain ay nagpapapataas ng kanilang interes upang makamit ang mga natatanging resulta na kung saan may mga layunin silang gustong mapabilang sa pinakamahusay na mga mag-aaral sa kanilang baitang. Dagdag pa ni Shadan (2024), Ang pagtatakda ng mga layunin tulad ng kaniya-kaniyang pangarap at adhikain ay nakatutulong sa mga estudyanteng magbigay-tuon sa kung ano ang pinakamahalaga. Mula rito, nagagamit ng mga estudyante ang kanilang oras at sapat na kagamitan upang gumawa ng mga gawaing pang-akademiko ayon sa pinakamataas na antas ng konsentrasyon at lubos na mabawasan ang prokrastinasyon. Sinusuportahan din ito ng pag-aaral nina Schippers et al. (2020) na nagsasabing ang personal na interbensiyon sa pagtatakda ng layunin ay isang tapat na paraan upang mapabuti ang pagganap ng mga mag-aaral. Sa tulong nito, napagninilay-nilayan nila ang pinakamabuting posibleng buhay ng isang tao sa hinaharap, naililista ang mga mahahalagang layunin, nakabubuo ng estratehiya sa mga nais abutin, nakapagmumuni-muni tungkol sa mga inaasahang balakid, at pagbubuo ng mga partikular na plano upang harapin ang mga hadlang na iyon.

Sa kabilang banda naman, nakakuha ng malawak na kawilihan ang pag-aaral nang mabuti upang matupad ang mga mithiin sa buhay ($\bar{x}= 4.10$), pagsisipag sa pag-aaral upang makabili ng mga pangangailangan at kagustuhan at maipagmalaki ng pamilya ($\bar{x}= 4.10$), pag-aaral nang mabuti upang makakuha ng matataas na grado sa bawat asignatura ($\bar{x}= 4.06$), at pagsisikap sa pag-aaral upang magamit ang napag-aralan sa pagtulong sa kapwa ($\bar{x}= 3.87$). Nangangahulugan ito na ang dedikasyon at motibasyon ng mga estudyante sa pag-aaral ay naiimpluwensiyahan iba't ibang mga bagay na nais nilang makamit sa kasalukuyan o hinaharap. Ang mga datos na ito ay sinuportahan ni Mwaura (2020) na nagsasabing, kailangang pagyamanin ang mga adhikain sa karera ng mga estudyante mula sa murang edad sa pamamagitan ng paglalantad sa kanila sa iba't ibang mga pagpipilian sa patuloy pagbabago ng mundo ng trabaho. Makatutulong ito sa mga estudyanteng ialay ang kanilang mga gawaing pang-akademiko tungo sa tamang karera sa hinaharap at matugunan ang pangangailangan ng ika-21 siglo nang may sapat na kakayahan at pagiging produktibo.

Lawak ng Kawilihan ng mga Estudyanteng Makapagtapos ng Pag-aaral Batay sa Kalagayan ng Pamilya

Sa Talaan 2.2, matutunghayan ang lawak ng kawilihan ng mga estudyanteng makapagtapos ng pag-aaral batay sa kalagayan ng pamilya. Ang siyam na indikator ay nakakuha ng kabuoang komposit na 4.20 na sumasalamin sa malawak na kawilihan ng mga estudyante ayon sa kalagayan ng kanilang pamilya. May apat na indikator na nabibilang sa malawak na malawak, at lima naman sa malawak na kawilihan lamang.

Ang mga indikator na nabibilang sa malawak na malawak na kawilihan ay pagsisipag sa pag-aaral upang masuklian ang pagod at sakripisyo ng mga magulang at mga taong tumulong sa pagpapaaral ($\bar{x}= 4.55$), pagsisipag sa pag-aaral upang makapagtapos at mabili ang mga kagustuhan ng bawat miyembro ng pamilya ($\bar{x}= 4.34$), pagsisikap sa pag-aaral upang maiahon mula sa lubos na kahirapan ang pamilya ($\bar{x}= 4.33$), at pag-aaral nang mabuti upang makatulong sa pamilya lalo na sa mga magulang na walang permanenteng hanapbuhay ($\bar{x}= 4.32$). Ang resultang ito ay pinagtitibay nina Faiza et al. (2023), may mga estudyante mula sa mababang sosyo-ekonomikong estado sa lipunan na lumalaban sa mga posibilidad at mahusay sa larangang akademiko, habang ang ilang mga estudyante mula naman sa mataas na estado ay nahaharap sa mga hamong dulot ng edukasyon. Bilang karagdagan, tinalakay naman sa pag-aaral ni Tchounwou (2023) na ang mga estudyanteng kumikilala sa kahalagahan ng edukasyon ay nauudyukan ng kaalaman sa pagkamit ng mga layuning nakatuon sa pagkakaroon diskarte sa pagganap, mataas na mga inaasahan sa edukasyon, positibong ugnayan sa kapwa, positibong relasyon sa pagitan ng guro at estudyante, at pagkamit ng mga inaasahan ng magulang sa kanilang mga anak kahit ano pa man ang kanilang estado sa buhay.

Nabibilang naman sa malawak na kawilihan ang pag-aaral nang taos-puso upang matugunan ang pangangailangan ng buong pamilya at kamag-anak ($\bar{x}= 4.18$), pagtitiyaga sa pag-aaral upang matapos ang pag-aaral sa takdang panahon at makapagtrabaho at mabayaran ang mga obligasyon mula sa ibang tao ($\bar{x}= 4.18$), pagsisipag sa pag-aaral upang makakuha ng magandang marka at makahanap ng trabaho kapag nakapagtapos sa pag-aaral ($\bar{x}= 4.13$), pagtitiyaga sa pag-aaral upang balang araw ay matustusan ang mga pangangailangang pangmedikal ($\bar{x}= 3.90$), at pag-aaral nang mabuti upang makapagtapos at mapag-aral ko rin ang mga nakababatang kapatid kapag may trabaho na ($\bar{x}= 3.89$). Ipinapahiwatig nito na ang kawilihan ng mga estudyante sa pag-aaral ay naaapektuhan ng kanilang mga nais matamo sa buhay tulad ng makapaghanapbuhay, magkaroon nang maayos na pamumuhay, matugunan ang kanilang mga pangunahing pangangailangan, at iba pa.

Batay sa pag-aaral nina Qiu et al. (2020), ang katayuang sosyo-ekonomiko ng pamilya ay maaaring direktang nakaaapekto sa pag-aaral, subalit maaari ding hindi sa pamamagitan ng sapat na awtonomiya ng magulang sa pagsuporta sa kanilang mga anak. Ang mga sosyo-ekonomikong kalagayan ng mga estudyante ay nakaaapekto sa kanilang akademikong tagumpay. Ang pagkakaiba-iba ng mga salik tulad ng pagkakaroon ng panustos sa pangangailangang edukasyonal, pakikilahok ng mga magulang, at pakikilahok sa ekstrakurikular na gawain ay maaaring mag-ambag sa mga puwang sa pagkatuto (Munir et al., 2023).

Sa kabuoan, ipinapakita ng Talaan 2.1 na malawak ang kawilihan ng mga estudyanteng makapagtapos ng pag-aaral batay sa kalagayan ng pamilya. Ayon kina Soharwardi et al. (2020), ang personal na persepsiyon ng mga magulang o pamilya at estudyante tungkol sa kanilang magandang kinabukasan ay humahantong sa mas mahusay na akademikong pagganap ng mga estudyante.

Kalagayan ng mga Estudyante sa Tahanan

Ipinapakita ng Talaan 3.1 ang kalagayan ng mga estudyante sa tahanan. Dito inilalarawan ang iba't ibang pamamaraan ng sitwasyon ng mga estudyante sa kanilang indibidwal na tahanan. Binubuo ito ng walong indikator na may kabuoang komposit na 3.80 na nagpapahiwatig ng maayos na kalagayang nararanasan ng mga estudyante sa kanilang tahanan. Batay sa nakalap na datos, ang lahat ng walong indikator ay nabibilang sa maayos na kalagayan sapagkat ang mga ito ay bahagi ng paglalarawang sang-ayon. Ang indikator na ito ay kinabibilangan ng pagtutulungan ng buong pamilya sa pamamahala ng mga gawain sa bahay kaya may panahon pa upang mag-aral at gumawa ng mga takda ($\bar{x}= 4.08$), pagtutulungan upang matustusan ang mga pangangailangan sa pamamagitan ng paghahanapbuhay ($\bar{x}= 3.94$), pagkakaisa sa buong pamilya kaya napananatili ang kapayapaan ($\bar{x}= 3.85$), may tiyak na gawaing pantahanan ang bawat kasapi sa pamilya ($\bar{x}= 3.81$), palaging inuunawa ang bawat isa sa tahanan ($\bar{x}= 3.75$), bukas ang bawat kasapi ng pamilya sa pagtanggap ng mga opinyon ($\bar{x}= 3.71$), tumutugon ang bawat kasapi sa pangangailangan ng bawat miyembro ng pamilya lalo na sa pag-aaral ($\bar{x}= 3.68$), at pagbabahagian ng iba't ibang solusyon tungkol sa iba't ibang mga suliraning pantahanan lalo na sa usaping pinansyal ($\bar{x}= 3.59$).

Ipinapakita nito na isinasabuhay sa tahanan ng mga estudyante ang kaayusan sa pamamahala ng mga gawain, pagtutulungan o pakikibahagi sa mga gawaing pantahan. Ang mga ito ay maaaring magsilbing daan upang mahusay nilang mapamahalaan ang kanilang mga gawaing pang-akademiko tulad ng kanilang pagganap sa mga gawaing pantahanan.

Ayon kina Cheng at Spink (2021), ang kapaligiran sa tahanan ay may malaking epekto sa resulta ng pagkatuto ng mga estudyante. Ang pagbabahagian ng mga gawain sa tahanan ay nagdudulot ng kaayusan sa kapaligiran sapagkat ipinapairal ng bawat mag-anak ang pagkakaisa. Mahalaga ang pakikipag-ugnayan ng pamilya sa tahanan at madalas ito ay may makabuluhang kaugnayan sa akademikong tagumpay ng mga estudyante (Khan et al., 2019). Dulot nito, nagkakaroon ng sapat na kawilihan ang mga estudyanteng makibahagi sa mga gawaing pang-akademiko kung sa tahanan mismo ay naisasabuhay nila ito.

Sinusupportahan din ito nina Komlavathi et al. (2022) batay sa kanilang pag-aaral kung saan sinasabing may malaking gampanin ang tahanan at ang sariling pamamahala ng mga estudyante sa kanilang mga tungkulin. Iminungkahi ng kanilang pag-aaral na napakahalaga sa mga magulang na maglaan ng magandang kapaligiran na tutugon sa mga pangangailangan ng mga estudyante. Hindi lamang ito nangangahulugan ng kagandahan at kaligtasan sa paligid, kundi kapayapaang kanilang madadala kahit saan man sila mapunta. Ito ang nagsisilbing gabay nila tungo sa mabuting pagganap pang-akademiko na walang natatapakang kahit sino.

Bilang karagdagan, batay naman sa naging resulta ng pag-aaral nina Younas et al. (2020), may makabuluhang gampanin ang mga magulang sa pagbuo ng isang kapaligiran naglalayong maunawaan ang sariling damdamin upang maisalin ang pagiging maalalahanin at mapang-unawa ng mga estudyante. Samakatuwid, ang mga batang lumaki sa mapagmahal, mapagmalasakit, ligtas, pantay at matatag na kapaligiran sa tahanan ay may malaking posibilidad sa umunlad sa aspektong panlipunan, sikolohikal, pisikal, emosyonal at moral. Ito rin ang magsisilbing daan upang kanilang mapagtanto at maisabuhay ang mga angkop na kaugaliang maaari nilang mailapat sa paggawa ng kanilang mga gawaing pang-akademiko.

Kalagayan ng mga Estudyante sa Paaralan

Makikita sa Talaan 3.2 ang kalagayan ng mga estudyante sa paaralan. Dito nakapaloob ang iba't ibang gawaing pampaaralan na isinasagawa ng mga estudyante. Nabibilang sa talaang ito ang siyam na indikator kung saan ay may kaakibat na maayos na kalagayan ng mga estudyante sa paaralan. Kinabibilangan ito ng pakikibahagi sa talakayan ng aming guro ($\bar{x}= 3.90$), tumutugon sa mga iniatas na indibiduwal na gawaing ibinigay ng guro ($\bar{x}= 3.89$), pakikilahok sa mga pangkatang gawain ($\bar{x}= 3.85$), natatapos ang mga gawaing pang-akademiko sa tamang panahon nang may kalidad at kahusayan ($\bar{x}= 3.73$), nakikihalubilo sa mga kaklase at iba pang mga kamag-aral na makatutulong sa personal na pag-unlad ($\bar{x}= 3.72$), nagpapasa ng mga gawain at takdang-aralin sa nakatakdang oras at panahon ($\bar{x}= 3.69$), tumutulong sa mga kaklase na matapos ang mga gawaing pampaaralan upang mas mapadali ang gawain at makakuha ng matataas na marka ($\bar{x}= 3.67$), nagagawa nang may sapat na *effort* ang iba't ibang mga proyekto sa klase ($\bar{x}= 3.64$), at nasusunod nang buong husay ang mga panuto ng mga guro ($\bar{x}= 3.53$). Ang kabuoang komposit ay 3.37 (maayos). Ipinapahiwatig nito na maayos na nagagampanan ng mga estudyante ang kanilang mga tungkulin sa paaralan sa kabila ng kanilang lokasyon sa mga kanayunan. Masasabing ang mga estudyante ay mahusay na gumaganap hindi lamang sa usaping pang-akademiko kundi maging sa aspetong sosyal.

Ayon kina Mappadang et al. (2022), ang akademikong pagganap ng mga mag-aaral ay isa sa mga pangunahing salik sa pagtukoy ng tagumpay kanilang magiging propesiyon sa hinaharap. Ito rin ay nagsisilbing palatandaan ng pagpapakita ng likas na produktibidad at kakayahan ng mga mag-aaral (Sothan, 2019). Kinumpirma rin ito ng mga nakaraang pag-aaral na ang akademikong interes ay nauugnay sa akademikong pagganap kaya, ang mga estudyanteng may mas mataas na antas ng akademikong interes ay may posibilidad na magkaroon ng mas mataas na pagganap sa akademikong aspekto (Perez-Lopez & Ibarrondo-Davila, 2019). Ibig sabihin nito, nakasalalay sa interes ng isang estudyante ang kaniyang kakayahang gumanap sa iba't ibang tungkulin o responsibilidad sa paaralan. Ang resulta ng kanilang akademikong pagganap o performans sa klase ay salamin ng kanilang motibasyon, kakayahan at pagsisikap upang matuto at mapaunlad ang kanilang mga natatanging kakayahan.

Dagdag pa, ang kapaligiran sa paaralan ay may malaking impluwensiya sa kabuoang performans ng mga estudyanteng maaaring kinabibilangan ng silid-aralan, mga kaklase, mga guro, administrador at iba pang matatagpuan sa loob ng paaralan. Ayon kay Abeysekera (2021), ang kapaligiran ng pagkatuto ay maaaring magkaroon ng malaking epekto sa paraan ng pag-aaral ng isang indibidwal. Tulad ng panghihikayat ng

mga guro sa mataas na antas na partisipasyon ng estudyante sa pamamagitan ng paglikha ng isang ligtas na kapaligiran kung saan namamayani ang paggalang. Sa tulong nito, nagkakaroon ng tiwala sa sarili ang mga estudyanteng maipamalas ang kanilang kakayahan, maipahayag ang kanilang opinyon, at maibahagi ang kanilang mga talento sa loob at labas ng silid-aralan.

Sa pangkalahatan, may malaking ambag ang kapaligiran ng paaralan sa paghubog ng kakayahan ng mga estudyante tungo sa kanilang maayos na akademikong pagganap. Ang pakikipagkomunikasyon sa guro, pakikilahok sa klase at pakikipag-ugnayan sa mga kaklase ay may impluwensiyang maidudulot tungo sa angkop at sapat na pagkilos sa mga gawaing pang-akademiko. Ang mga ito ay maaaring magbigay sa kanila ng motibasyon o kabaligtaran naman nito depende sa kanilang mga nararanasan sa loob at labas ng kanilang silid-aralan.

Kalagayan ng mga Estudyante sa Pamayanan

Matutunghayan sa Talaan 3.3 ang kalagayan ng mga estudyante sa kanilang pamayanan. Makikita na ito ay may siyam na indikator na nakakuha ng kabuoang komposit na 3.14 na nagpapahiwatig ng katamtamang kalagayang nararanasan ng mga estudyante sa kani-kanilang pamayanan. Ang dalawang indikator ay may kaakibat na maayos na kalagayan samantalang pito naman ang nabibilang sa katamtamang kalagayan ng mga estudyante sa kanilang bawat pamayanan.

Ang dalawang indikator na nakakuha ng maayos na kalagayan ng mga estudyante sa paaralan ay kinabibilangan ng pakikisalamuha sa mga taong may magandang hangarin at nakikibahagi ng magandang idea nang mahasa ang kasanayan sa pag-iisip at pagsasalita ($\bar{x}= 3.64$), at pagsunod sa mga alituntuning nagmula sa mga opisyal ng pamayanan o barangay ($\bar{x}= 3.57$). Ang resultang ito ay nangangahulugan na may malaking bahagi ang mga estudyante sa pakikipag-ugnayan sa mga taong matatagpuan sa kanilang pamayanan at sila ay sumusunod sa mga alituntuning pampamayanan. Ito ay sinusupportahan ni Daly (2022) ayon sa kaniyang artikulo na nagsasaad na ang pamayanan ay tungkol sa paglikha ng pakiramdam ng pagiging kabilang. Ang pagkakaroon ng pakiramdam na ito ay nangangahulugan na ang mga estudyante ay nakadarama ng pagtanggap, pagpapahalaga, at itinuturing ang kanilang sarili na isang mahalagang bahagi ng kanilang akademikong komunidad. Sila ay nahihikayat na matuto at makisali sa kanilang gawaing pampaaralan na humahantong sa higit na tagumpay at pag-unlad lalo na sa pagkamit ng akademikong tagumpay.

Sinusupportahan naman ito ni Trappett (2023) na nagsasabing ang pakikilahok ng pamayanan sa proseso ng edukasyon ay maaaring magkaroon ng malalim na epekto sa tagumpay ng estudyante. Kapag aktibong nakikipag-ugnayan ang mga paaralan at institusyong pang-edukasyon sa kanilang mga komunidad, humahantong ito sa pangmatagalang benepisyo para sa mga estudyante, guro, pamilya, at mas malawak na komunidad.

Sa kabilang banda naman, nakahanay sa katamtamang kalagayan ang natitirang pitong indikator. Ito ay ang nakikisalamuha sa iba't ibang uri ng mga tao sa pamayanan o lugar ($\bar{x}= 3.29$), nakikilahok sa iba't ibang mga palatuntunan ng pamayanan ($\bar{x}= 3.23$), umaagapay sa mga palatuntunang pampamayanan ($\bar{x}= 3.18$), tumutulong sa iba't ibang

panukalang programa mula sa mga opisyal ng barangay ($\bar{x}= 3.00$), tumutulong sa aming mga opisyal sa paghahatid ng iba't ibang serbisyo sa pamayanan o barangay ($\bar{x}= 2.87$), nakikibahagi sa iba't ibang pangkat o organisasyon sa loob ng pamayanan o lugar ($\bar{x}= 2.78$), at sumasali sa iba't ibang patimpalak o paligsahang isinasagawa sa loob ng aking pamayanan o lugar ($\bar{x}= 2.67$). Batay sa mga datos, makikitang katamtaman ang pakikipag-ugnayan ng mga estudyante sa kanilang pamayanan. Ibig sabihin, hindi mawawala sa mga estudyante na pagsabayin ang edukasyon sa pakikibahagi nila sa kanilang pamayanan.

Ayon sa pag-aaral ni Tefera et al. (2024), ang mga estudyanteng nakikibahagi sa mga aktibidad na may kinalaman sa paglilingkod sa pamayanan ay mas mahusay na gumaganap sa loob ng klase kaysa sa mga hindi nakikibahagi sa komunidad. Nangangahulugan lamang ito na may impluwensiya ang pakikibahagi sa mga gawaing pampamayanan sa akademikong pagganap ng mga estudyante sa paaralan. Hindi ito maikakaila sapagkat ang paaralan ay bahagi ng pamayanan at ito'y naapektuhan ng iba't ibang mga bagay na nakapaligid dito. Sa bawat sitwasyong kinakaharap ng pamayanan, may epekto ito sa paaralan sapagkat ito ay bahagi ng komunidad at buong lipunan. Ang bawat aspekto ng pamayanan, mula sa mga gawain at partisipasyon ay may maibubunga sa iba't ibang gawaing pampaaralan lalong-lalo na pagdating sa ikauunlad ng mga estudyante.

Performans ng mga Estudyante sa Klase

Makikita sa Talaan 4, ang paglalarawan sa performans ng mga estudyante sa klase. Ang ginamit dito ay ang pinal na marka ng mga estudyante mula sa Ikalawang Markahan. Mapapansin dito na sa dalawang daang (200) mga estudyante, animnapu't tatlo (63) ang nakakuha ng markang 90%-100% o *outstanding*. Tatlumpu (30) naman ang nakakuha ng 85%-89% o *very satisfactory*. Apatnapu't siyam (49) naman ang nakakuha ng 80%-84% o *satisfactory*. Limampu't walo (58) ang nakakuha ng 75%-79% na marka o *fairly satisfactory*. Sa kabuoan, ang performans ng mga estudyante ay 84.45% o *satisfactory* at may *sd* itong 6.96. Ang datos na nakalap ay naglalarawan sa kabuoang performans ng mga estudyanteng mataas at katanggap-tanggap pa rin kahit na sila ay naninirahan sa bulubunduking bahagi ng Mabinay.

Pinatunayan sa pag-aaral nina Oyeromi et al. (2018) na ang mga estudyante sa kanayunan at bulubunduking bahagi ng bayan ay may akademikong pagganap na mas mahusay kaysa sa mga taga-urban. Iminumungkahi nila ang patuloy na pagtataya na dapat bigyan ng higit na pagsasaalang-alang sa mga paaralan. Sa katunayan, hindi lamang ito dapat gawing *compulsory* ngunit dapat itong gamitin bilang bahagi ng sukatan para sa pag-unlad ng mga estudyante sa lungsod. Nagpapatunay lamang ito na ang nakagisnang kapaligiran o tahanan ng mga estudyante, kapaligiran sa pag-aaral, antas ng atensyon ng guro, kaligayahan at pagtitiwala sa sarili ay ilan sa mga pangunahing salik ng kagalingang pang-akademiko ng mga estudyante (Zhang, 2023).

Batay naman sa pag-aaral ni Baafi (2020), tahasang iminumungkahi ang kahalagahan ng kapaligiran ng paaralan sa pagtukoy ng akademikong pagganap ng mag-aaral. Kinumpirma ng mga natuklasan sa naturang pag-aaral na ang mga estudyanteng may magandang pisikal na kapaligiran ay may mas mahusay na performans kaysa sa

estudyanteng nasa hindi kaaya-ayang kapaligiran. Sinusuportahan naman ang pag-aaral na ito nina Amaechina at Ezeh (2019), kung saan isinasaad na ang kapaligiran sa pagkatuto ay tumutukoy sa malaking lugar kung saan kumikilos at nakikipag-ugnayan ang isang estudyante. Ibig sabihin, may posibilidad na mahulma ng mga estudyante ang kanilang sariling pag-uugali upang matugunan ang mga hinihingi sa buhay maging ito ay negatibo o positibo.

Signifikant na Kaugnayan sa Pagitan ng Lawak ng Kalagayang Nararanasan at ang Lawak ng Kawilihan ng mga Estudyanteng Makapagtapos ng Pag-aaral

Ang Talahanayan 5.1 ay nagpapakita ng ugnayan sa pagitan ng lawak ng kalagayang nararanasan ng mga estudyante at ang lawak ng kanilang kawilihang makapagtapos ng pag-aaral. Ipinapakita ng mga datos na lahat ng mga baryabol kung saan isinasaalang-alang ang kalagayang nararanasan pagdating sa distansya ng tahanan patungong paaralan at lawak ng kawilihan na makapagtapos ay may p -values na mas mababa sa *level of significance* (0.05). Ipinapakita ng mga datos na ang r_s -values ay may negatibong tanda. Ang natuklasang ito ay nagpapahiwatig na may signifikant at *inverse* na kaugnayan sa pagitan ng mga binanggit na baryabol. Ibig sabihin, ang mas mataas na lawak ng kalagayang nararanasan ng mga estudyante batay sa distansya ng tahanan patungong paaralan ay mas mababa ang kanilang lawak ng kawilihang makapagtapos para sa pangarap at mga adhikain sa buhay at kalagayan ng pamilya.

Ang datos na ito ay pinatutunayan ng pag-aaral nina Peteros et al. (2022), na nagsasaad na ang mga hamon na kinakaharap ng mga estudyante araw-araw habang pumapasok sa paaralan dahil sa malayuag paglalakbay ay maaaring magdulot ng pagod sa kanilang pisikal at mental na humahantong sa mahinang pagganap sa paaralan. Pinatutunayan naman ito ng resulta ng isang pag-aaral ng IProject (2024), na kung saan napag-alaman ng mga *stakeholder* ng paaralan na ang malalayong paglalakbay ng mga estudyante ay nakababawas sa oras ng pakikipag-ugnayan ng guro at estudyante, humahantong sa mga *ulcer*, pananakit ng ulo at mga kaugnay na isyung nagpapababa ng antas ng pagpasok at pagkumpleto sa mga gawaing pampaaralan. Samakatuwid ay humahadlang sa epektibong pagtuturo at pagkatuto, kaya nagreresulta sa mababang akademiko pagganap. Mula rito, nasusubok din ang kakayahan ng mga estudyanteng makamit ang kanilang mga pangarap at adhikain sa buhay.

Ipinapahiwatig din ng talaan na may signifikant at maayos na ugnayan (all p -values $< \alpha = 0.05$) sa pagitan ng lawak ng kalagayang nararanasan ng mga estudyante batay sa pinansyal at ekonomikal ng pamilya at ang lawak ng kawilihan na makapagtapos ng pag-aaral para sa pangarap at adhikain sa buhay at para sa kalagayan ng pamilya. Nangangahulugan ito na ang mga estudyanteng nakararanas nang maayos na pinansyal at ekonomikal na kalagayan ay naging pursigido sa kanilang pag-aaral para sa kanilang adhikain at kalagayan ng kanilang pamilya.

Ayon kay She et al. (2023), ang mga relasyon sa pamilya ay nagpapakita ng kapaligiran sa tahanan na isang mahalagang salik na nakaiimpluwensya sa mga estudyante. Ang positibong relasyon sa pamilya ay magtataguyod sa pag-unlad ng personalidad ng mga bata at kalusugang sikolohikal na nagdudulot ng epektibo at tagumpay na pagganyak sa pag-aaral. Ang kalagayang pang-ekonomiya at panlipunan

ng pamilya ay nauugnay rin sa tagumpay ng estudyante. Kung maaayos ang kalagayang pang-ekonomiya at panlipunan ay maaaring magbigay ng higit na tulong sa pag-aaral ng mga estudyante, ngunit inaasahan pa rin ang mga magulang sa paggabay tungo sa ikatatagumpay ng anak. Ang mga ito ay sinusupportahan nina Paki et al. (2018) na nagsasaad na ang *family function* ay epektibo sa akademikong tagumpay ng mga estudyante. Ang mga epekto ng iba't ibang dimensyon ng tungkulin ng pamilya sa akademikong tagumpay ay malinaw na nagpapakita ng papel at kahalagahan ng yunit ng pamilya na dapat isaalang-alang ng mga magulang. Dapat ding makita ng mga magulang ang mga pangangailangan at kakayahan ng kanilang mga anak tungo sa wastong gabay at patnubay.

Maliban sa mga nabanggit may malaking impluwensiya ang ekonomikal at pinansyal na estado ng pamilya sa kademikong pagganap ng mga estudyante. Ito ay pinatunayan sa pag-aaral ni Qiu (2022) na nagsasaad na ang katayuang sosyo-ekonomiko ng pamilya ay maaaring direktang makaapekto sa pagganap ng mga estudyante sa paaralan. Ibig sabihin, naiimpluwensiyahan ng salik na ito ang kabuoang pagganap ng mga estudyante tungo sa pagkamit ng kanilang mga adhikain at pangarap.

Batay rin sa mga nakalap na datos, may signifikant at tuwirang ugnayan (all p-values < $\alpha = 0.05$) sa pagitan ng lawak ng kalagayang nararanasan ng mga estudyante batay sa suporta ng mga magulang at ang lawak ng kawilihan na makapagtapos ng pag-aaral para sa pangarap at adhikain sa buhay at para sa kalagayan ng pamilya. Ipinahihiwatig nito na ang mga estudyanteng nakatatanggap ng sapat na gabay at tulong mula sa mga magulang ay naging determinado sa pagkamit ng pangkalahatang akademikong pagganap para sa kanilang adhikain at kalagayan ng kanilang pamilya.

Ayon kay Cole (2017), upang maabot ng isang bata ang kaniyang akademikong tagumpay, ang mga magulang ay dapat na maging kasangkot at lumahok sa proseso ng edukasyon. Pinatutunayan naman ito ni Yieng et al. (2019) na nagsabing ang relasyon ng pamilya sa pagitan ng mga magulang at mga anak ay may positibong impluwensiya sa edukasyon. Tapat itong nagpapaliwanag na ang akademikong pagganap ay naiimpluwensiyahan ng pagsuporta ng mga magulang upang maipagpatuloy ang pag-aaral at maabot ang kanilang mga adhikain at pangarap sa buhay.

Ayon sa resulta ng pag-aaral nina Naungayan et al. (2024), may signifikant na ugnayan ang pakikilahok ng mga magulang sa pagtuturo, paggabay at pagsusubaybay sa iba't ibang gawaing pang-akademiko ng mga estudyante sa *Junior High School*. Ibig sabihin, nagagampanan ng estudyante ang kanilang mga tungkulin sa paaralan nang mahusay kung may wasto at sapat na suporta mula sa kanilang mga magulang. Ito ang nagsisilbing kanilang pagganyak at gabay upang paunlarin ang kanilang pangkalahatang pagganap sa paaralan. Ang gabay at patnubay ng mga magulang ang nagsisilbing instrumento upang mapamahalaan at maisakatuparan ng mga estudyante nang maayos at buong husay ang kanilang mga gawaing pang-akademiko.

Ang naturang resulta rin ay sinuportahan nina Shahzad et al. (2020), na nagsaad na ang suporta ng mga magulang ay maituturing na isa sa pinakapangunahing salik sa akademikong tagumpay ng estudyante. Ang magulang na suportado ang mga estudyante

ay nagpapakita ng patuloy na pagbibigay-gabay sa kanila bilang mekanismo para mapagtagumapayan ang kanilang mga gawaing pang-akademiko.

Signifikant na Kaugnayan sa Pagitan ng Lawak ng Kalagayang Nararanasan at ang Kalagayan ng mga Estudyante

Ang Talaan 5.2 ay nagpapakita ng mga datos sa pagkilala sa ugnayan ng lawak ng kalagayang nararanasan ng mga estudyante at ang kalagayan nila sa tahanan, paaralan, at pamayanan. Ipinapakita ng mga datos na may signifikant at *inverse* na ugnayan sa pagitan ng antas ng kalagayang nararanasan ng mga estudyante pagdating sa distansya ng tahanan patungong paaralan at kanilang kalagayan sa tahanan, paaralan at pamayanan. Iminumungkahi ng resulta na ito na ang higit na paghihirap na nararanasan ng mga estudyante pagdating sa distansya ng kanilang tahanan patungong paaralan ay nagdudulot ng mas mababang kalagayan ng pakikilahok nila sa tahanan, gawaing pampaaralan at pamayanan.

Batay sa pag-aaral nina Zeragaber et al. (2024), ang mga estudyanteng naglalakbay ng mas mahabang distansya mula sa bahay patungong paaralan ay dumarating nang huli sa paaralan, mataas na antas ng pagliban, mababa ang tagumpay sa pagkatuto, at paghinto sa pag-aaral. Samantalang sa usapin naman ng tahanan, dahil sa pagod sa paglalakbay ay hindi na nagagampanan ang mga tungkuling pantahanan, kahit pa ang pakikilahok sa iba't ibang gawaing pampamayanan. Nawawalan na rin sila ng gana na makihalubilo at makibahagi sa mga gawaing pampamayanan.

Ipinapakita rin ng talaan ang signifikant na ugnayan sa pagitan ng lawak ng kalagayang nararanasan ng mga estudyante pagdating sa pinansyal at ekonomikal ng pamilya at ang lawak ng kalagayan ng mga estudyante sa tahanan, paaralan, at pamayanan (all p-values < $\alpha = 0.05$). Ibig sabihin, ang mga estudyanteng nakararanas ng matatag na pinansyal at ekonomikal na estado ay maaaring magkaroon ng mataas na kalagayan ng pakikilahok sa tahanan, paaralan at pamayanan. Ang mga estudyanteng nabibilang sa maayos o marangyang estado ay nagkakaroon ng sapat na oras o panahon para makibahagi sa mga gawaing pampayanan dahil sa *availability* ng kanilang panahon at *resources*. Sinusuportahan naman ito ng resulta ng pag-aaral nina Faremi et al. (2023), na kung saan sinasabing ang distansyang nilalakbay ng mga estudyanteng naninirahan sa mga kanayunan at may mababang estado sa lipunan patungo sa paaralan ay isang salik na nakaiimpluwensiya sa kanilang akademikong pagganap batay sa heograpiya. Kulang sa oras ng pag-aaral at pagod ng mga estudyante pagkatapos ng klase ay nagreresulta sa kanilang mahinang pagganap sa kanilang mga tungkulin. Napag-alaman din na ang mga malapit sa paaralan ay may malaking kalamangan pagdating sa akademikong tungkulin ng estudyante sapagkat mayroon silang sapat na oras sa pagsasagawa ng mga gawain kaysa sa mga estudyanteng nakatira sa mga lugar na may malalayong distansya patungong paaralan.

Bilang karagdagan, ang talaang ito ay nagpapakita ng signifikant na ugnayan sa pagitan ng mga karanasan ng estudyante batay sa suporta ng kanilang mga magulang at kanilang kalagayan sa tahanan, paaralan, at pamayanan. Ayon kina Cheng at Spink (2021), ang kapaligiran sa tahanan at paaralan ay may malaking epekto sa resulta ng pagkatuto ng mga mag-aaral. Gayunpaman, sa tulong ng wastong patakaran at programa

ng paaralan at sistema, isang malaking proporsyon ng mga bata ang maaaring mapabuti at maabot ang mas mataas na antas ng kasanayan. Ibig sabihin, may malaking kaugnayan ang kalagayang nararanasan ng mga estudyante sa kanilang performans sa paaralan.

Ang mga estudyanteng kung saan nananatiling kasangkot sa paaralan ang mga magulang ay may maaayos na pag-uugali, nakakukuha ng mas mataas na mga marka, nagpapakita ng mas mahusay na mga kasanayang panlipunan at mas mahusay na nakikiangkop sa paligid (The Annie E. Casey Foundation, 2024). Ayon kina Patel et al. (2024), ang pagiging isang mabuting magulang ay kung paano natutugunan ang mga pangangailangan ng mga estudyante ayon sa mga pamantayang pangkultura na nagbabago mula sa henerasyon hanggang sa henerasyon. Ang pag-unlad ng kognitibong aspekto ng mga estudyante ay nagsisimula sa unang taon ng buhay at pagkatapos ay unti-unting umuunlad. Ang mga estudyante ay nangangailangan ng positibong patnubay ng mga magulang sa iba't ibang sitwasyon. Ang pagiging magulang ay nagbibigay sa mag-aaral ng kumpiyansa na harapin ang mga mahalaga at mapaghamong problema sa buhay. Sa pangkalahatan, ang pakikilahok ng magulang ay nakabubuo ng panghabambuhay na pagmamahal sa pag-aaral, na siyang susi sa pangmatagalang tagumpay.

Signifikant na Kaugnayan sa Pagitan ng Lawak ng Kalagayang Nararanasan at ang Performans ng mga Estudyante

Ibinubunyag sa Talaan 5.3 na ang lawak ng kalagayang pinansyal at ekonomikal ng pamilya ay may significant at maayos na ugnayan sa performans ng mga estudyante ($p = 0.008 < \alpha = 0.05$). Ito ay nagpapahiwatig na kung mas matatag ang pinansyal at ekonomikal na estado ng mga estudyante, mas mahusay ang kanilang pagganap sa paaralan.

Ayon sa pag-aaral na isinagawa nina Vadivel et al. (2023), ang kita ng magulang ay may malaking papel na ginagampanan sa tagumpay ng edukasyon ng mga estudyante. Sa pangkalahatan, ang mga estudyanteng nabibilang sa mababang sosyo-ekonomikong antas ay may hindi kaaya-ayang pagganap sa akademikong aspeto. Ang kanilang mga magulang ay nagtatrabaho lamang sa agrikultura, *semiskilled* o *unskilled* na trabaho. Ang ganitong mga estudyante at gayundin ang kanilang mga magulang ay hindi gaanong nagkakaroon ng motibasyong makatamasa ng mas mataas na uri ng edukasyon. Kung ikukumpara ito sa mga estudyanteng nakatatamasa ng maayos na pamumuhay, sila ay may manipestasyon ng kaaya-ayang performans sa paaralan. Ito ay dahil mas nabibigyang-tuon ang kanilang mga pangangailangan upang maisakatuparan ang kabuoang akademikong pagganap.

Sinusuportahan naman ito ni Basurto (2019) na nagsasabing lumalabas na kung mababa ang katayuang sosyo-ekonomiko at akademiko, ang akademikong pagganap ng mga estudyante ay patuloy na isang kumplikadong problema sa buong mundo. Nangangahulugan lamang ito na may mahalagang tungkulin ang ekonomikal at pinansyal na aspeto sa pangkalahatang pagganap ng mga estudyante sa paaralan.

Samantala, ang distansya ng tahanan patungong paaralan at karanasan batay sa suporta ng magulang ay walang significant na ugnayan sa akademikong pagganap ng

mga estudyante (all p-values > $\alpha = 0.05$). Nangangahulugan ito na hindi tuwirang nakaaapekto ang distansya ng tahanan patungong paaralan at suporta ng magulang sa performans ng mga estudyante sa klase. Ang resultang ito ang nagpapatunay na may mga estudyanteng nagsusumikap sa pag-aaral sa kabila ng mga hamong kanilang nararanasan sa buhay. Ayon kay Hawthorne (2021), ang pagganyak ay tumutukoy sa sigasig sa paggawa ng isang bagay. Ibig sabihin, ang iba't ibang mga hamon o suliranin ng mga estudyante ay maaaring masilbing motibasyon upang maipagpatuloy nila ang kanilang pag-aaral at gumanap nang maayos sa paaralan. Ang mahabang oras ng paglalakbay patungong paaralan at pagiging independent sa pag-aaral ay hindi hadlang upang mapaunlad nila ang kanilang performans sa paaralan.

Ayon sa naging pag-aaral ni Tefera (2024), ang mga estudyanteng nakikibahagi sa mga aktibidad sa paglilingkod sa pamayanan ay gumaganap nang may kahusayan sa paaralan kaysa sa mga hindi nakikibahagi o walang partisipasyon sa pamayanan. Nangangahulugan lamang ito na may malaking impluwensiya ang pakikilahok sa mga gawaing pampamayanan sa akademikong pagganap ng mga mag-aaral. Dagdag pa Hussein et al. (2018), may impluwensiya ang pamayanan sa pagganyak ng mga guro sa akademikong pagganap ng mga estudyante dahil ito ay isang mahalagang aspekto para sa isang maayos at ideal na sitwasyon sa pag-aaral. Ibig sabihin, may malaking epekto rin ang pamayanan sa paghubog ng mga estudyante sa kanilang kabuoang pagganap sa paaralan na maaaring linangin at paunlarin ng mga guro. Samakatuwid, mahalaga ang pakikibahagi ng mga estudyante sa pamayanan sapagkat nagsisilbi itong tulay upang tuluyan nilang magampanan ang kanilang mga tungkulin bilang mga estudyante at mamamayan. Ito ay lubusan lamang nagpapatatag sa mga datos na nakalap.

Kabaligtaran naman ang lumabas sa pag-aaral ni Utami (2022), na ang katamtaman hanggang mataas na mga marka ay karaniwang nagmumula sa mga mag-aaral na may mga magulang na aktibong kasangkot sa kanilang pag-aaral o pagkatuto sa tahanan man o paaralan. Nangangahulugan itong kung may mataas na ang kalagayan ng pakikilahok ng mga magulang sa mga gawaing pang-akademiko ng mga estudyante, magiging mataas o kasiya-siya rin ang akademikong performans ng kanilang mga anak.

Sa kabuoan, may iba't ibang mga salik na nakaiimpluwensiya sa akademikong pagganap ng mga estudyante. Ito ay maaaring magdulot ng negatibo o positibong epekto sa kanila depende na rin sa kanilang pagtanggap at gabay mula sa mga tao sa kanilang paligid. Ang mga salik na ito ay naglalayong pataasin o pababain ang antas ng kawilihan ng mga mag-aaral sa usaping pang-akademiko.

Kaugnayan sa Pagitan ng Lawak ng Kawilihan ng mga Estudyante at ang Performans ng mga Estudyante sa Klase

Makikita sa Talaan 6 ang lawak ng kawilihan ng mga estudyante batay sa kanilang pangarap at mga adhikain sa buhay at kalagayan ng pamilya ay may signifikant at positibong kaugnayan sa akademikong pagganap (all p-values < $\alpha = 0.05$). Ipinapahiwatig lamang nito na ang mga estudyanteng may pinakamataas na kawilihan sa mga nabanggit na *area* ay nakakuha ng mas mahusay na pagganap sa paaralan. Dahil ang kawilihan ng mga estudyante ay may kaugnayan sa kanilang pagpupursige na makakuha ng mahusay na akademikong performans at ito ay tuwirang

nakaiimpluwensiya sa kanilang performans sa klase. Kabilang din ito sa kanilang mga adhiha na makahanap ng magandang trabaho, matugunan ang mga pangangailangan at kagustuhan, makatulong sa kapwa, mabayaran ang mga obligasyon at maiahon sa kahirapan ang pamilya sa hinaharap.

Batay sa pag-aaral nina Schippers et al. (2020), mahalaga na ang mga plano at kawilihan sa pagkamit ng layunin sa pagkaroon maganda at kalidad na pamumuhay. May malaki at matibay na ugnayan ang antas ng kawilihan ng mga estudyante sa mga kalalabasan ng kaniyang akademikong pagganap dahil ito ang magsilbing pamukaw-sigla na magpursige sa pag-aaral. Sa madaling sabi, ang mga tiyak na estratehiya para sa pagkamit ng mga layunin ay maaaring makatulong upang mapabuti ang pagganap. Lumilitaw na ang proseso ng pagsulat tungkol sa mga personal na layunin may kaugnayan sa mas mahusay na akademikong pagganap. Ang pagtatakda ng mga layunin ng mga estudyante ay nagpapanatili sa kanilang pagtuon o pagpokus sa ninanais na mga resulta at nagbibigay ng isang malinaw na direksyon para sa tagumpay sa hinaharap.

Ang mga pag-aaral naman ni Sides (2020) ay nagsiwalat na ang pagtatakda ng layunin ay maaaring makaapekto sa akademikong pagganap sa pamamagitan ng pagtaas ng motibasyon, *self-efficacy*, at *self-regulation* ng mag-aaral. Ibig sabihin, may malaking impluwensiya ang pagkakaroon ng tunguhin, pangarap o layunin para sa hinaharap upang magampanan ng wasto ang mga responsibilidad na pang-akademiko.

Sa kabilang banda, naaapektuhan din ang kawilihan sa pagganap ng mga gawaing pampaaralan sa kalagayan ng pamilya dahil ito ay isang mahalagang salik na maaaring bahagi rin ng layunin at pangarap ng mga mag-aaral. Dagdag pa, napakahalaga para sa mga magulang sa tahanan na bumuo ng isang kapaligiran ng pag-unawa sa sariling damdamin upang maisabuhay ang pagiging maalalahanin at mapang-unawa ng mga bata (Younas et al., 2020). Ang kalagayan sa tahanan ay may mahalagang papel sa emosyonal na kakayahan ng mga estudyante sapagkat may direktang epekto ito sa kanilang pagganap sa pang-araw-araw.

Sa pangkalahatan, may malaking epekto sa lawak ng kawilihan ng mga estudyante sa klase ang kanilang mga pangarap at adhikain sa buhay, at kalagayan ng kanilang pamilya. Ang mga salik na ito ay maaaring mag-udyok sa kanila upang gawing wasto at kapaki-pakinabang ang edukasyong kanilang tinatamasa at patuloy na nilalapatan ng pagtitiyaga o kasipagan. Ang pagkakaroon ng mapaghamong layunin ng mga estudyante upang makamit ang kanilang pangarap at adhikain sa buhay at pagkakaroon ng maayos na kalagayan ng kanilang pamilya, ang nagsisilbing mga instrumento upang mapataas ang lebel ng kanilang determinasyon at magkaroon ng motibasyon upang malampasan ang mga hamon sa buhay. Ang mga aspektong ito ay naglalayong pairalin ang kasipagan ng mga estudyanteng naninirahan sa bulunduking bahagi tungo sa pagkamit ng kanilang mga inaasam-asam na mithiin para sa sarili at kanilang pamilya.

Kongklusyon

Ang edukasyon ang susi sa pagkakataon. Ito ay isang *ticket* para makaahon sa kahirapan. Ito ang tanging paraan na magbubukas sa pintuan ng napakaraming

oportunidad. Ang kalagayan ng mga estudyante sa bulubunduking bahagi, partikular na sa aspektong pinansyal at ekonomikal na sitwasyon ng pamilya, ay isang mahalagang salik sa paghubog ng interes at kagustuhan ng mga estudyanteng magtagumpay. Sa kabila ng lahat, sinusuong ng mga estudyante ang iba't ibang mga balakid upang makamtam ang kanilang inaasam-asam na kaginhawaan sa hinaharap. Ang kaginhawaang ito ay hindi lamang nakatuon sa kanilang sarili kundi maging sa kanilang pamilya at pamayananang ginagalawan. Tunay talagang ang edukasyon ang sandata para sa magandang kinabukasan. Ito ang nagsisilbing instrumento upang maputol ang kadena ng kahirapan at malasap ang tamis ng tagumpay sa kinabukasan.

Sa pangkalahatan, napatunayan na ang pinansyal at ekonomikal na kalagayan ng pamilya, kasama ang suporta sa tahanan at paaralan, ay may mahalagang papel sa paghubog ng determinasyon at akademikong tagumpay ng mga estudyante sa bulubunduking bahagi. Sa kabila ng mga hamong dulot nito sa mga estudyante sa mga kanayunan o bulubunduking bahagi, nawa ay maisabuhay pa rin ang idea na ang edukasyon ay isang tulay mula sa paghihirap tungo sa pag-asa. Ito ay isang armas laban sa kahirapan, at isang hakbang ng mahabang hagdan upang isa-isang marating ang bawat hagdan ng tagumpay sa ikauunlad ng kanilang pamumuhay.

Rekomendasyon

Mula sa mga napatunayan, inirerekomenda ng mananaliksik ang mga sumusunod:

Mga Magulang:

1. Paglahok sa mga programa tulad ng TESDA, *Senior High School (TVL)* o *Alternative Learning System* na magbibigay sa kanila ng mga oportunidad na kumite at mapalawak ang kanilang kaalaman sa pagnenegosyo o paghahanapbuhay.

Mga Guro:

2. Paglikha ng *activity design* kung saan naisaalang-alang ang *cultural background* ng mga estudyanteng naninirahan sa bulubunduking bahagi. Halimbawa nito ay ang pagsulat ng awiting-bayang sumasalamin sa hanapbuhay ng mga tao sa bahagi ng Bagtic at pagsasaliksik sa alamat o pinagmulan ng barangay o sitio kung saan sila naninirahan.
3. Paglikha ng mga kontekstuwalisadong teksto batay sa kultura, paniniwala at pamumuhay ng mga taga-Bagtic upang magamit bilang halimbawa sa iba't ibang aralin.
4. Paggawa ng *action research* upang mabigyang-tugon ang iba't ibang mga pangangailangan ng mga mag-aaral batay sa resulta o datos ng mga pag-aaral tulad nito.

Punong-guro:

5. Paglikha ng *action plan* o *activity matrix* para sa mga guro ukol sa mga estratehiya, simulain o pamamaraang maaaring gamitin sa klase at pagsasakatuparan nito sa pamamagitan ng *LAC Sessions*, *seminars* o *workshops*.
6. Pakikibahagi sa mga opisyales ng barangay na magsagawa ng *seminars* o *talks* tungkol sa paghahanapbuhay at *financial literacy* para sa mga magulang.
7. Pagsasagawa ng *career orientation* para sa mga estudyante upang magabayan sila sa kanilang mga pangarap at adhikain sa buhay.

Dibisyon ng Negros Oriental:

8. Palawigin ang pagkakaroon ng *Alternative Learning System* sa mga bulubunduking bahagi para sa mga magulang na hindi nakapagtapos ng pag-aaral.
9. Pagmomonitor nang palagian sa iba't ibang mga programang pampaaralan tulad ng "Gulayan sa Paaralan" at ang pag-iimplementa ng *Agricultural Schools* upang matukoy ang sapat na pakikilahok ng mga estudyante, magulang at pamayanan.

Local Government Unit ng Mabinay:

10. Pagkakaloob ng mga programang makatutulong sa pinansyal at ekonomikal na pangangailangan ng mga residente tulad ng *microfinance initiatives* upang masuportahan ang aspektong pangkabuhayan o *education at training programs* para sa paghahanap ng trabaho.

Mga Susunod na Mananaliksik:

11. Pagsaliksik pa ng iba pang dagdag na indikator upang mas mapalalim at makalikom ng sapat na datos sa naturang pag-aaral tulad na lamang ng kaligtasan sa kapaligirang kinabibilangan ng mga estudyante.

Etikal na konsiderasyon

Sa pananaliksik na ito ay isinaalang-alang ang etikal na konsiderasyon sa mga kalahok sapagkat lahat ng mga personal na impormasyon ng mga kalahok ay itinuring na kumpidensyal sa buong pag-aaral na ito. Ang pag-aproba ng etika ay kinuha mula sa *Ethical Committee* ng Unibersidad ng *Foundation Research Office*. Isang malawakang konsultasyon ang ginawa sa pagpili sa paksa para sa pananaliksik at ang pagpili nito ay batay sa mga dahilang kailangang napapanahon at sumusunod sa pang-etika na mga usapin gayundin ang pagiging positibo palagi. Lahat ng mga kalahok ay binigyan ng *informed consent* upang mapatunayang maluwag sa kanilang kalooban ang paglahok sa pag-aaral. Ang layunin at proseso ng mananaliksik ay nilinaw sa mga kalahok. Ang ilan sa mga kalahok ay nagpasiya na itago ang pagkakilanlan at lahat ng mga kasagutan ay maging kumpidensyal.

Pasasalamat

Ang mananaliksik ay taos-pusong ipinaaabot ang pasasalamat sa Poong Lumikha sa pagbibigay ng lakas at kaalaman upang maisakatuparan ang katangi-tangi at matagumpay ang pananaliksik na ito.

Ang tagumpay ng pananaliksik na ito ay naging posible dahil na rin sa tulong ng mga sumusunod:

Dr. Cristina P. Calisang, tagapayo ng mananaliksik, para sa kanyang hindi matatawarang pagtulong, paggabay at pag-unawa sa pagwawasto ng mga kamalian habang isinasagawa ang pananaliksik. Tunay na mapalad ang mananaliksik sapagkat siya ay nagsilbing motibasyon at inspirasyon nito sa pagkamit ng mahahalagang bahagi ng naturang pananaliksik.

Dr. Maria Chona Z. Futralan, estatistisyan, para sa kanyang malugod na pagtulong sa mananaliksik sa pamamagitan ng pagbabahagi ng mahahalagang suhestiyon, pagpapaalala ng mga simulain, at pagbibigay ng makabuluhang kaalaman sa pagsasagawa ng isang maayos at komprehensibong pananaliksik. Ang mananaliksik ay lubusang nagpapasalamat sa kanyang kahusayang naibahagi.

Sa mga panelista: Dr. Erlinda N. Calumpang, Dr. Romario Ybañez, Dr. Felipe B. Sullera Jr. at G. Shem Don C. Fabila, na nagbahagi ng kanilang indibiduwal na talino at kakayahan sa pamamagitan ng mga suhestiyon at komento upang mas mapalawak at mapabuti ang pananaliksik.

Dr. Neri C. Ojastro, CESO V, ang *Schools Division Superintendent* ng Dibisyon ng Negros Oriental; Dr. Vilma S. Sumagaysay, *Public School District Supervisor* ng Mabinay District 1; at Gng. Marichu C. Hongcuay, punong-guro ng Bagtic National High School. Ang mananaliksik ang buong pusong nagpapasalamat sa pagbibigay-pahintulot sa mananaliksik upang maisagawa ang pananaliksik sa lokasyong Napili.

G. Shem Don C. Fabila, G. Kendrick M. Kitane at Bb. Ritchel Elnar, para sa pagsuri ng baliditi ng kwestyoneyr at pagbahagi ng karagdagang kaalaman upang maging makabuluhan ang isinagawang pananaliksik.

Mga Tagapayo ng *Junior High School* sa Bagtic National High School: Baitang 7 – Gng. Crislyn Salinog at G. Vinge Labrador; Baitang 8 – Gng. Jackievy Talilis, Gng. Angelita Borganio at G. Adams Rhay Zerna; Baitang 9 – G. Edmund Obina, Gng. Aisa Ibero at Bb. Maria Michaela Duran; Baitang 10 – Gng. Jennibeth Y. Balderas at Bb. Princess Niña Codera, na nagkaloob ng kanilang panahon at suporta upang makakalap ng mga mahahalagang datos mula sa mga mag-aaral. Tinatanaw ng mananaliksik ng malaking utang na loob ang inyong naiambag sa katagumpayan ng pananaliksik.

Mga Estudyante at Magulang ng BNHS sa taong panuruan 2023-2024, para sa kanilang natatanging kontribusyon sa tulong ng kanilang aktibong pakikilahok sa pagbibigay ng permiso at pagtugon sa mga katanungan ng buong katapatan upang maisagawa ang pananaliksik.

Gng. Gay Buhat. Maraming salamat sa iyong kabutihang naipamalas sa pamamagitan ng pagtulong mula sa simula hanggang sa mapagtagumpayan ng mananaliksik ang kanyang tinahak na kurso. Nawa'y marami ka pang matulungan kahit ikaw na'y nasa ibang estasyon upang mag-alay ng iyong serbisyo.

Bb. Riedyn A. Bucita. Sa iyong taos-pusong pagtulong upang mapagtagumpayan ng mananaliksik ang kanyang pag-aaral, maraming salamat. Nawa'y maipagpatuloy mo

ang pagtulong sa marami pang tao lalo na sa mga mag-aaral, guro at administrador ng *Foundation University*.

Pamilya ng Mananaliksik, na walang-sawang sumusuporta: pinansyal at emosyonal. Isang pasasalamat mula sa kaibuturan ng puso ng mananaliksik ang kanyang ipinaaabot.

Mga Kamag-aral sa MAEd – Filipino. Hindi matatawaran ang inyong naging ambag sa mananaliksik sa pamamagitan ng pagbibigay suporta at motibasyon upang tapusin ang pananaliksik. Kayo ang naging instrumento upang maging masigla at aktibo ang mananaliksik sa pagsasakatuparan ng pananaliksik na ito.

Lahat ng mga Kaguro sa Bagtic National High School at Malalapit na Kaibigan ng Mananaliksik, na nagkaloob ng motibasyon at emosyonal na tulong upang maisagawa ang pananaliksik nang buong lugod sa kabila ng mga hamon sa pagsagawa nito.

REFERENCES

- Abeyssekera, I. (2024). The Influence of Fiscal, Monetary, and Public Policies on Sustainable Development in Sri Lanka. *Sustainability*, 16(2), 580. <https://doi.org/10.3390/su16020580>
- Adams, Bobbi Jo (2017, May 2). The Effectiveness of School Uniforms on Students' Academic Achievement and Overall Classroom Behavior. Rowan University. Retrieved from <https://rdw.rowan.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1769&context=etd>
- Amaechina, Uche O. (2019). School environment and academic performance of secondary school students in Enugu education zone. *Social Pinpoint*. <https://www.socialpinpoint.com/the-impact-of-positive-community-involvement-on-education/>
- Baafi, R. K. A. (2020). School physical environment and student academic performance. *Advances in Physical Education*, 10(02), 121–137. <https://doi.org/10.4236/ape.2020.102012>
- Bailey, D. (2021). Addressing the challenges of rural students. *Edutopia*. <https://www.edutopia.org/article/addressing-challenges-rural-students/>
- Bakar, N. A., Yusop, H., Ali, N. M., & Bakar, N. F. A. (2023). Determinants of students' academic performance in higher learning institutions in Malaysia. *International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences*, 13(2). <https://doi.org/10.6007/ijarbss/v13-i2/16250>
- Baliyan, S. P., & Khama, D. (2020). How distance to school and study hours after school influence students' performance in Mathematics and English: A comparative analysis. *Journal of Education and e-Learning Research*, 7(2), 209–217. <https://doi.org/10.20448/journal.509.2020.72.209.217>
- Basurto, N. (2019). Impact of low-socioeconomic status on students' academic performance. *ScholarWorks*. <https://scholarworks.calstate.edu/concern/theses/nv9355998?locale=it>
- Brew, E. A., Nketiah, B., & Koranteng, R. (2021). A literature review of academic performance, an insight into Factors and their influences on academic outcomes

- of students at senior high schools. *Open Access Library Journal*, 8, 1-14.
<https://doi.org/10.4236/oalib.1107423>
- Cheng, J., & Spink, J. (2021). Home and school environment critical to student success. UKFIET: The Education and Development Forum.
<https://www.ukfiet.org/2021/home-and-school-environment-critical-to-student-success/>
- Cole, Jessica A. (2017) "Overcoming Stereotypes That Hinder Academic Performance Through Psychological Priming," *Journal of the South Carolina Academy of Science*: Vol. 15: Iss. 2, Article 12.
<https://scholarcommons.sc.edu/jscas/vol15/iss2/12>
- Daly, T. (2023). The letter as a forum to embed ethics into the scientific literature. *Accountability in Research*, 31(7), 971–972.
<https://doi.org/10.1080/08989621.2023.2171791>
- DEPED-RO1 inspires learners: visits schools in far flung areas. (n.d.). Department of Education. <https://www.deped.gov.ph/2016/06/24/deped-ro1-inspires-learners-visits-schools-in-far-flung-areas/>
- Ensuring the future of At-Risk youth. (2024, September 13). The Annie E. Casey Foundation. <https://www.aecf.org/>
- Falayi, Olayinka O. (2023). Impact of parental involvement on the academic performance of African American elementary school students: A multiple regression analysis. Liberty University.
<https://digitalcommons.liberty.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=6103&context=doctoral>
- Faremi, Y., Mabuza, C., & Akinwarere, K. (2023). Assessment of school distance and academic performance of geograph students in high school in the Mankayane area of Eswatini. *European Journal of Education Studies*, 10(3).
[doi:http://dx.doi.org/10.46827/ejes.v10i3.4725](http://dx.doi.org/10.46827/ejes.v10i3.4725)
- Farrukh, M. U., Bashir, M. K., Hassan, S., Adil, S. A., & Kragt, M. E. (2020). Mapping the food security studies in India, Pakistan and Bangladesh: Review of research priorities and gaps. *Global Food Security*, 26, 100370. <https://doi.org/10.1016/j.gfs.2020.100370>
- Hawthorne, H. (2024, May 2). Understanding the importance of motivation in education. The Hub | High Speed Training. <https://www.highspeedtraining.co.uk/hub/motivation-in-education/>
- Hussein, H. (2018). Peer effects, civic learning, and youth civic engagement. *Research Gate*. <https://doi.org/10.31124/advance.7450973>
- Iproject, F. Y. R. P. T. & M. I. P. & D. J. I. F. (2024, December 5). The effect of school distance on students' academic performance.
<https://iproject.com.ng/education/the-effect-of-school-distance-on-students-academic-performance/index.html>
- Ishaq, A. (2018). World children's festival: The art of empathy. *The STEAM Journal*. DOI 10.5642/steam.20180302.03
- Khan, F. N., Begum, M., & Imad, M. (2019). Relationship between students' home environment and their academic achievement at secondary school level. *Pakistan Journal of Distance and Online Learning*, 5(2), 223–234. <http://files.eric.ed.gov/fulltext/EJ1266643.pdf>

- Mappadang, A., Khusaini, K., Sinaga, M., & Elizabeth, E. (2022). Academic interest determines the academic performance of undergraduate accounting students: Multinomial logit evidence. *Cogent Business & Management*, 9(1). <https://doi.org/10.1080/23311975.2022.2101326>
- Monte-Sano, C., & Quince, C. (2021). Reflections on designing curriculum to interrogate social studies. *Journal of Adolescent & Adult Literacy*, 64(5), 575–580. <https://doi.org/10.1002/jaal.1137>
- Muhammed, Shuaib A. (2021). Impact of academic goal setting on students' motivation for learning in University of Ilorin. *Al-Hikmah Journal of Educational Management and Counselling*, Vol. 3 (1). file:///C:/Users/User/Downloads/99-Article%20Text-311-1-10-20210609.pdf
- Munir, J., Faiza, M., Jamal, B., Daud, S., & Iqbal, K. (2023). The impact of socio-economic status on academic achievement. *Journal of Social Sciences Review*, 3(2), 695–705. <https://doi.org/10.54183/jssr.v3i2.308>
- Naungayan, R. R., Vivencio, I. J. B., & Caplis, M. M. (2024). Involvement of working parents in students' academic achievement: basis of support programs. *International Journal of Research in Education and Science*, 10(1), 62–82. <https://doi.org/10.46328/ijres.3281>
- Oyeromi, Samson O. (2018). Analysis of rural/ urban students' academic performance in Oyo State, Nigeria: Implication for educational planners. *International Journal of Research and Innovation in Social Science (IJRISS) |Volume II, Issue VII*. <https://rsisinternational.org/journals/ijriss/Digital-Library/volume-2-issue-7/73-81.pdf>
- Paki, S., Rezaei-Dehaghani, A., & Keshvari, M. (2018). The relationship between family functioning and academic achievement in female high school students of Isfahan, Iran, in 2013–2014. *Iranian Journal of Nursing and Midwifery Research*, 23(3), 183. https://doi.org/10.4103/ijnmr.ijnmr_87_17
- Pandolpho, B. (2018, May 4). Putting students in charge of their learning. *Edutopia*. <https://www.edutopia.org/article/putting-students-charge-their-learning/>
- Patel, P., Behl, J., Karim, T., Palnati, S. R., & Bhakta, S. (2024). Parenting Styles and Attention deficit Hyperactivity Disorder in the South Asian population: A Narrative review. *Cureus*. <https://doi.org/10.7759/cureus.74967>
- Pérez-López, M. C., & Ibarrodo-Dávila, M. P. (2019). Key variables for academic performance in university accounting studies. A mediation model. *Innovations in Education and Teaching International*, 57(3), 374–385. <https://doi.org/10.1080/14703297.2019.1620624>
- Peteros, E. D., Ypil, S. C., De Vera, J. V., Alcantara, G. A., Fulgencio, M. D., Plando, D. B., & Peconcillo, L. B., Jr. (2022). Effects of school proximity on students' performance in mathematics. *Open Journal of Social Sciences*, 10(01), 365–376. <https://doi.org/10.4236/jss.2022.101028>
- Philippine Institute for Development Studies – Data Portal – Philippine Social Science. (n.d.). <https://www.data.pssc.org.ph/docs/philippine-institute-for-development-studies-eds/>
- Prabhakar, A. C. (2024). Driving Economic prosperity: Fostering Job-Oriented sustainable and inclusive development in India. *Open Journal of Business and Management*, 12(04), 2854–2885. <https://doi.org/10.4236/ojbm.2024.124147>

- Qiu, Y., Li, G., Jia, Y., Zheng, L., & Chen, L. (2022). Author's response to "Comment on Qiu et al. (2022) 'Prevalence of cognitive frailty among community-dwelling older adults: A systematic review and meta-analysis'". *International Journal of Nursing Studies*, 127, 104185. <https://doi.org/10.1016/j.ijnurstu.2022.104185>
- Shahzad, A., Hassan, R., Aremu, A. Y., Hussain, A., & Lodhi, R. N. (2020). Effects of COVID-19 in E-learning on higher education institution students: the group comparison between male and female. *Quality & Quantity*, 55(3), 805–826. <https://doi.org/10.1007/s11135-020-01028-z>
- She, C., Liang, Q., Jiang, W., & Xing, Q. (2023). Learning adaptability facilitates self-regulated learning at school: the chain mediating roles of academic motivation and self-management. *Frontiers in Psychology*, 14. <https://doi.org/10.3389/fpsyg.2023.1162072>
- Schippers, M. C., Morisano, D., Locke, E. A., Scheepers, A. W., Latham, G. P., & de Jong, E. M. (2020). Writing about personal goals and plans regardless of goal type boosts academic performance. *Contemporary educational psychology*, 60. <https://doi.org/10.1016/j.cedpsych.2019.101823>
- Shadan, Aska (2024, July 28). Goal setting and academic performance. LinkedIn. <https://www.linkedin.com/pulse/goal-setting-academic-performance-azka-shadan-0bbhe>
- Sides, J. D., & Cuevas, J. A. (2020). Effect of goal setting for motivation, self-Efficacy, and performance in Elementary mathematics. *International Journal of Instruction*, 13(4), 1-16. <https://eric.ed.gov/?id=EJ1270832>
- S, K., & Yasin, M. (2022). The relationship between home environment and self-management towards academic performance of private institution students in Kuala Lumpur. *Journal of Public Administration and Governance*, 12(4S), 57. <https://doi.org/10.5296/jpag.v12i4s.20569>
- Soharwardi, M. A., Fatima, A., Nazir, R., & Firdous, A. (2020). Impact of parental socioeconomic status on academic performance of students (a case study of Bahawalpur). *Journal of Economics and Economic Education Research*, 21(2). <https://www.abacademies.org/articles/Impact-of-parental-socioeconomic-status-on-academic-performance-of-students-1533-3604-21-2-176.pdf>
- Sothan, S. (2018). The determinants of academic performance: evidence from a Cambodian University. *Studies in Higher Education*, 44(11), 2096–2111. <https://doi.org/10.1080/03075079.2018.1496408>
- Taiwo, O. R. (2019). Impact of school plants planning on primary school pupils' academic performance. *International Journal of Advanced Academic Research| Arts, Humanities and Education*, 5, pp 83-90. <https://www.ijaar.org/articles/Volume5-Number9/Arts-Humanities-Education/ijaar-ahe-v5n9-sep19-p30.pdf>
- Tefera, Y., Ali, A., & Woldearegay, A. (2024). A study on Communication Practices in Reducing Non-Communicable Diseases in Bahir Dar City, Ethiopia. *Risk Management and Healthcare Policy*, Volume 17, 827–841. <https://doi.org/10.2147/rmhp.s452771>

- Trappett, L. (2023). Integrating theory and research with the practice of Community Engagement. *Social Pinpoint*. <https://www.socialpinpoint.com/theory-and-research/>
- USDA ERS - ERS Annual Report, FY 2018. (n.d.). <https://www.ers.usda.gov/about-ers/plans-and-accomplishments/ers-annual-report-fy-2018/>
- Utami, Alma Y. (2022). The role of parental involvement in student academic outcomes. *Journal of Education Review Provision*, 2(1). pp 17-21. <https://doi.org/10.55885/jerp.v2i1.156>
- Vadivel, B., Alam, S., Nikpoo, I., & Ajanil, B. (2023). The impact of low socioeconomic background on a child's educational achievements. *Education Research International*, 2023(1). <https://doi.org/10.1155/2023/6565088>
- Yieng, L. W. S., Katenga, J. E., & Kijai, J. (2020). The effect of parental support on academic performance among students at Asia-Pacific International University. *Abstract Proceedings International Scholars Conference*, 7(1), 1432–1453. <https://doi.org/10.35974/isc.v7i1.895>
- Younas, M., Liu, C., Khalid, S., & Bakar, A. (2021). Effect of home environment on students' academic achievements at higher level. *İlköğretim Online*, 20(5), 358–369. <https://ilkogretim-online.org/index.php?mno=54508>
- Zeragaber, T. Y., Teame, G. T., & Tsighe, Z. (2024). Assessing the effect of home-to-school distance on student dropout rate in Adi-Keyih sub-zone, Eritrea. *International Journal of Educational Research Open*, 7, 100340. <https://doi.org/10.1016/j.ijedro.2024.100340>
- Zhang, Hongyuan. (2023). What factors affect rural teenager students' academic performance and well beings? a study of surveys from rural elementary and middle school students in henan province. *SHS Web of Conferences* 171, 03001. <https://doi.org/10.1051/shsconf/202317103001>.
- Zuckerman, D. (2021). *Early morning classes, sleepy students, and risky behaviors*. Scientific Research: An Academic Publisher. <https://www.center4research.org/early-morning-classes-sleepy-students-risky-behaviors>